

3. zborovanje slovenskih geomorfologov

Livške Ravne, 30. 5.–1. 6. 2014

EKSKURZIJE IN POVZETKI

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 31. 5–1. 6. 2014

EKSKURZIJE IN POVZETKI

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 30. 5.–1. 6. 2014

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Ekskurzije in povzetki

Uredniki: Petra Gostinčar, Irena Mrak

Avtorji ekskurzij: Jurij Kunaver, Andrej Mihevc, Karel Natek, Uroš Stepišnik

Strokovni pregled: Matevž Novak

Fotografije na naslovnici: Jurij Kunaver

Kartografija: Petra Gostinčar

CIP - Kataložni zapis o publikaciji
Narodna in univerzitetna knjižnica, Ljubljana

911.2:551.4(497.4)(082)

551.4(497.4)(082)

ZBOROVANJE slovenskih geomorfologov (3 ; 2014 ; Livške Ravne)

Ekskurzije in povzetki / 3. zborovanje slovenskih geomorfologov, Livške
Ravne, 31. 5.–1. 6. 2014 ; [uredniki Petra Gostinčar, Irena Mrak ; avtorji ekskurzij
Jurij Kunaver ... [et al.] ; kartograf Petra Gostinčar]. - Ljubljana : Geomorfološko
društvo Slovenije, 2014

ISBN 978-961-281-435-9

1. Gostinčar, Petra, 1984-
274027264

Organizacijski odbor:

Petra Gostinčar, Jurij Kunaver, Irena Mrak, Uroš Stepišnik

Izdajatelj:

Geomorfološko društvo Slovenije

Ljubljana, maj 2014

VSEBINA

PROGRAM ZBOROVANJA	5
EKSKURZIJE.....	7
Poledenitev in permafrost Trnovskega gozda	9
Livek–Kobarid–Staroselsko podolje–Breginjski kot.....	15
Mladopleistocenski sledovi v dolini Soče med Kobaridom, Tolminom, Seli pri Volčah in Stopcem pri Mostu na Soči	22
POVZETKI PREDAVANJ IN POSTERJEV	29
Predavanja.....	31
Posterji.....	32
Povzetki prispevkov.....	33

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 30. 5-1. 6. 2014

PROGRAM ZBOROVANJA

Petek, 30. 5. 2014

8.30	zbor udeležencev v Ajdovščini
8.30–15.00	ekskurzija: Poledenitev in permafrost Trnovskega gozda (vodji: Uroš Stepišnik, Andrej Mihevc) *kosilo oz. prehrano si udeleženci prinesejo s seboj
15.00–16.00	registracija udeležencev, plačila, razdelitev po sobah
16.00–19.00	uvodni nagovori, vabljeni predavanji, predavanja, predstavitev posterjev
	Uvodni nagovor predsednice Geomorfološkega društva Slovenije (Irena Mrak)
	Nagovor predsednice KS Livek (Katarina Roš)
16.15–16.40	vabljeno predavanje: Jurij Kunaver: Pleistocenski sedimenti na ožjem in širšem Bovškem, problematika njihove geomorfološke interpretacije ter pomena
16.40–17.05	vabljeno predavanje: Miloš Bavec: Tektonika in klima kot oblikovalca površja v zahodni Sloveniji
17.05–17.25	Jure Košutnik: Periglacialni pojavi v jamah, primer Ledenice pod Hrušico
17.25–17.45	odmor
17.45–18.05	Borut Stojilković: Nova dognanja o pleistocenski poledenitvi v Logarski dolini
18.05–18.25:	Karel Natek: O uravnavanju površja
18.25–19.00	predstavitev posterjev
19.00–20.00	večerja
20.30–	druženje
20.30–20.45	Nadja Zupan Hajna: kratka predstavitev reliefa na Marsu

Sobota, 31. 5. 2014

8.00–8.30	zajtrk
9.00–13.00	ekskurzija: Livek–Kobarid–Staroselsko podolje–Breginjski kot (vodji: Jurij Kunaver, Karel Natek)
14.00–15.00	kosilo
15.00–19.00	vabljen predavanje, predavanja
15.00–15.25	vabljen predavanje: Karel Natek: Geomorfologija v Sloveniji danes in jutri
15.25–15.45	Mateja Breg Valjavec: Antropogene reliefne oblike kot pokazatelj podzemno odloženih odpadkov v prodni ravnini
15.45–16.05	Jure Tičar: Varovanje geomorfološke dediščine na primeru Jame na Grohotih
16.05–16.25	Mojca Zega, Anica Cernatič Gregorič, Mina Dobravc: Geomorfologija in varstvo narave. Primeri iz Slovenskega visokogorja
16.25–16.45	Jurij Kunaver: Terasni sistemi na Bovškem s posebnim oziroma na bovško teraso
16.45–17.10	Odmor
17.10–17.30	Tajan Trobec: Prostorsko-časovna analiza preteklega pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji
17.30–17.50	Mitja Prelovšek: Intenziteta biokorozije na izbranih kraških izviri
17.50–18.10	Petra Jamšek Rupnik s sodelavci: Tektonska geomorfologija in potresna geologija na primeru Vodiškega preloma
18.10–18.30	Andrej Mihevc s sodelavci: Geomorfološki pomen jamskih sedimentov iz Snežne jame na Raduhi
18.30–18:50	Karel Natek, Jure Tičar: Predstavitev fizičnogeografskih vsebin skozi novi Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole
19.00–20.00	večerja
20.30–	druženje
20.30–20.45	Irena Mrak: kratka predstavitev ekskurzije GMDS Karakorum 2013

Nedelja, 1. 6. 2014

8.00–8.30	zajtrk
9.00–13.00	ekskurzija: Mladopleistocenski sledovi v dolini Soče med Kobaridom, Tolminom, Seli pri Volčah in Stopcem pri Mostu na Soči (vodja: Jurij Kunaver) *kosilo: lunch paket

EKSKURZIJE

E1: Poledenitev in permafrost Trnovskega gozda
(Andrej Mihevc, Uroš Stepišnik)

E2: Livek–Kobarid–Staroselsko podolje–Breginjski kot
(Jurij Kunaver, Karel Natek)

E3: Mladopleistocenski sledovi v dolini Soče med Kobaridom,
Tolminom, Seli pri Volčah in Stopcem pri Mostu na Soči
(Jurij Kunaver)

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 30. 5-1. 6. 2014

Ekскурzija 1: Poledenitev in permafrost Trnovskega gozda

Andrej Mihevc, Uroš Stepišnik

¹ Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna, Slovenija, mihevc@zrc-sazu.si

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, uros.stepisnik@gmail.com

Slika 1: Potek ekскурzije.

Točke: **1**: Velika ledena jama v Paradani; **2**: površinski kraški permafrost v Smrekovi dragi.

Trnovski gozd je visoka kraška planota, ki leži v najsevernejšem delu dinarskega krasa, in sicer na nadmorski višini med 600 in 1500 metri. Planota je v grobem uravnana na nadmorski višini med 700 in 1000 metri. Uravnani deli so poleg Voglarske planote v zahodnem delu tudi robne uravnave med Predmejo in Colom v jugovzhodnem in v okolici Črnega Vrha v vzhodnem delu Trnovskega gozda. V severnem delu v dinarski smeri poteka izrazit hrbet Golakov; najvišji vrh je Mali Golak z višino 1495 metrov. Višji predeli Trnovskega gozda so tudi v osrednjem delu okoli vrha Mrzovec, ki ima nadmorsko višino 1407 metrov, in v južnem delu masiva Čavna, kjer najvišji vrh Praprot doseže višino 1374 metrov.

Hidrološko Trnovski gozd uvrščamo v globoki raztočni kras, zato so zanj značilna številna brezna, med katerimi je najgloblje Bela griža 1 z 884 metri globine (Kataster jam JZS, 2012). Na pobočjih in vznožju so številni kraški izviri, ki napajajo porečja Soče, Trebuše, Belce in Vipave. Površje je pretežno skalnato in razčlenjeno s številnimi škrapljišči, vrtačami in

kontami ter bolj ali manj visokimi kopastimi vrhovi. Prav za Trnovski gozd so značilne izredno obsežne in globoke kotanje, ki jih domačini imenujejo drage.

Poledenitev trnovskega gozda

Že med prvimi sistematičnimi geografskimi in geološkimi raziskavami so bili v okolici najvišjega predela Trnovskega gozda najdeni ledeniški sedimenti, na podlagi katerih so bile opisane prve rekonstrukcije pleistocenske poledenitve (Melik, 1959; Buser, 1965). Kasneje je Habič (1968) med sistematičnim geomorfološkim proučevanjem kraškega površja med Idrijco in Vipavo podrobno opisal in izdelal karto obsega pleistocenske poledenitve. Ugotovil je, da je led prekrival celotno območje Trnovskega gozda nad višino snežne meje, ki jo je na podlagi Melikovih (1959) ugotovitev postavil na nadmorsko višino 1300 metrov, od koder naj bi se ledeniki stekali v nižje predele. Na podlagi ledeniških akumulacij in razporeditvi kont je sklepal, da je led na osojni, severni strani Golakov zapolnjeval Mojsko, Smrekovo in Črno drago. Led naj bi padal preko reliefne stopnje v dolino Trebuše, Idrijce in na Hudo polje. Prav tako naj bi bila izdatna poledenitev na južnih, prisojnih pobočjih Golakov ter na območjih Mrzovca in Praproti.

Novejše raziskave poledenitve Trnovskega gozda (Žebre *et al.*, 2013) so potrdile, da je bil obseg pleistocenske poledenitve znatno manjši, kot ga navaja dosedanja literatura. Tako je bil na severnih pobočjih in v podnožju Golakov obsežen ledeni pokrov, ki je prekrival planotasto površje ter Smrekovo in Črno drago. V več odtočnih ledenikih je padal preko strme reliefne stopnje v dolino Belce, na Hudo polje in v dolino Trebuše. Območja Mrzovca, Čavna in južnih pobočij Golakov niso bila poledenela. Pleistocenska poledenitev Trnovskega gozda je obsegala vsaj 8 km². Površina ledenega pokrova je bila okoli 4,8 km², njegova največja debelina pa je na območju Smrekove drage znašala okoli 180 metrov. Odtočni ledeniki so preko strme reliefne stopnje padali v obliki serakov ali ledeniških plazov. Najnižje segajoč odtočni ledenik je padal s planote okoli Škrbine in Smrekove drage v dolino Trebuše, kjer se je po skoraj štirih kilometrih zaključil na nadmorski višini okoli 350 metrov.

Odsotnost ledeniških oblik na prisojnih pobočjih Golakov nakazuje, da je bila pleistocenska poledenitev na Trnovskem gozdu prostorsko izjemno asimetrična; razlog za to je topografija površja in posledično mikroklimatske značilnosti. Na osojni strani Golakov je bila ravnovesna meja ledenikov na nadmorski višini 1240 metrov, medtem ko je bila na prisojni strani vsaj na nadmorski višini okoli 1400 metrov, torej je bila razlika med prisojnimi in osojnimi pobočji 150 metrov ali več.

Slika 2: Rekonstrukcija pleistocenske poledenitve Trnovskega gozda (Kodelja *et al.*, 2013).

Permafrost na Trnovskem gozdu

Osrednji del Trnovskega gozda je obsežna planota v višinah okrog 1250 m, nad katero se dviguje izraziti hrbet Golakov (M. Golak 1495 m). Površje planote in prevala nad Paradano, ki na severozahodu loči Golake od Bukovca (1445 m), je razčlenjeno v globoke vrtače in večje kotanje, največji sta Smrekova draga in Mala Lazna. Tu je tudi več jam, med katerimi je najbolj znana 850 m globoka in 6 km dolga Velika ledena jama v Paradani.

Čeprav je v tej nadmorski višini poprečna letna temperatura 4–5° C, pa imamo tu več mest kjer se pojavlja permafrost. Nastanek in obstoj tega je vezan izključno na kras oziroma zračno cirkulacijo v zakraselem masivu. Celotna gmota apnencev Trnovskega gozda, vključno z Golaki, je prepredena s kraškimi votlinami, ki tvorijo velik povezan jamski sistem. Skozenj se proti izvirom pretaka padavinska voda, skozenj kroži tudi zrak.

Temperatura zraka v masivu Golakov je dokaj stabilna in je približno enaka poprečni letni temperaturi površja, temperatura zunanjega zraka pa se spreminja z letnimi časi. Zaradi tega in ker so vhodi v podzemlje v različnih višinah nastane v masivu značilno kroženje in letni obrat smeri gibanja zraka. Pozimi je jamski zrak toplejši kot zunanji in izhaja skozi zgornje vhode, v jamski sistem pa vstopa skozi nižje vhode mrzel zrak. Vhodni deli jamskega sistema se tako podhladijo, da to omogoča nastanek stalnega jamskega ledu. Obenem pa zamrznejo tudi obdajajoča kamnina in sedimenti.

V topli polovici leta je jamski zrak hladnejši in zato gostejši zrak iz sistema izteka skozi spodnje jamske vhode. To ima pomembne posledice tudi na topoklimo: poletno iztekanje hladnega jamskega zraka iz lukenj v pobočjih ali dnu kraških kotanj ustvarja toplotni obrat, pri čemer je oblika površja oziroma kotanj drugotnega pomena.

Ločimo dve obliki permafrosta: (1.) ledene jame so posebna vrsta permafrosta, pri čemer pa običajno razumemo ta pojav omejen le na jamski led in samo jamo in (2.) površinski permafrost, trajno zamrzla tla oziroma površje, kjer kraški jamski sistem omogoča podobno zračno cirkulacijo in podhladi tla. Verjetno so to zasute jame ali močno prevotljeni deli krasa. Na teh mestih se pojavijo območja površinskega permafrosta.

Ker sta obe pojavni obliki permafrosta vezani na zračno cirkulacijo v jamskem sistemu, bi lahko tako pojavno obliko permafrosta imenovali kraški permafrost.

Točka 1: Velika ledena jama v Paradani

Paradana je globoka 850 m in dolga preko 6 km. V globini pod 600 m je temperatura zraka dokaj stalna, okrog 4° C. V vhodnih delih je do globine okrog 100 m stalni, do 200 m pa občasni led. V hladni polovici leta, potem ko pade zunanja temperatura pod okrog 4° C prične jama sesati zrak. Zrak, ki teče v jamo odvajata sistem vseh povezanih votlin v Golakih, ki delujejo kakor dimnik. Zrak iz sistema izstopa na površju v nadmorskih višinah okrog 1400 m. Ko se v topli polovici leta zunanja temperatura dvigne nad poprečno temperaturo masiva, oziroma zraka v jamskem sistemu, se zračni tok obrne. V avgustu 2013 je imel zrak v globini 680 m 3,9° C, v globini 250 m pa 2,2° C. Na ledu, v globini 30 m, merjeno pol metra nad ledom, pa je bila temperatura zraka le še 1° C. Pretok zraka s tako temperaturo skozi vhod je bil okrog 10 m³s⁻¹.

Točka 2: Površinski kraški permafrost v Smrekovi dragi

Smrekova draga je dolga 1200 m, 800 m široka ter preko 100 m globoka depresija, sestavljena iz dveh večjih kotanj z nizkim, a dolgim vmesnim prevalom ter nekaj manjših vrtač. Najnižje dno je v severni kotanji (1105 m), preval je v višini okrog 1130 m, dno južne kotanje pa je na 1125 m. Dno in del pobočij drage pokriva pobočni in morenski material. Dno južne kotanje pokriva rušje, severno kotanjo pa, čeprav je globlja, pokriva smrekov in tudi mešan gozd.

Meritve temperature na vzhodnem obodu Drage ter na najnižji točki dna kažejo identičen letni potek temperatur s pričakovanimi daljšimi toplotnimi obrati v hladni in nočnimi toplotnimi obrati v topli polovici leta. Te lahko pripišemo kraški kotanji.

Ponekod pa so na pobočjih in na dnu Smrekove drage med skalami luknje, iz katerih poleti izteka iz kraških lukenj hladen zrak. Podobni dihalniki so tudi v sosednjih vrtačah in tudi na pobočjih izven kotanj. Opazovani dihalnikov (poleti 2012) imajo drugačen potek temperatur in so spodnji izhodi iz jamskega sistema.

Temperature iz tal pihajočega zraka so bile na opazovanih mestih med 0,7 in 2,4° C. Temperature so bile stabilne, brez dnevnih nihanj in tudi proti koncu poletja niso narasle. Hitrosti vetra so bile do 0,5 ms⁻¹. Delež CO₂ v izpihanem zraku pa je bil med 460 in 550 ppM. Ker ponekod ni pobočnega grušča je nedvomno, da ta zrak izvira iz jamskega sistema. V tem delu Smrekove drage izteka iz tal okrog 10 kubičnih metrov zraka na sekundo. Pozimi se smer prepiha v dihalnikih obrne, na obrat pa sklepamo po temperaturi, ki jo je zabeležil registrator, nameščen v dihalniku. Ob padcu zunanje temperature je sledil tudi padec temperature v dihalniku, najnižja zabeležena temperatura je bila -26° C. To kaže na močno cirkulacijo, saj v globini 0,5 m pod površjem in pod snežno odejo temperatura sicer ne bi bila tako nizka.

V Smrekovi dragi ob dihalnikih ter v vrtačah v bližini dihalnikov so skale gole ali pokrite z debelim mahom, meter ali dva višje pa z rododendronom in nizkim grmičevjem. Kjer pa so dihalniki na pobočju, je pod njimi ozek pas tal, kjer skale pokriva grobi humus, poraščen z mahom in borovnicami, kar kaže na pritalni tok mrzlega zraka, ki teče navzdol in ustvarja močno inverzno plast.

V bližini Belega brezna je bila merjena tudi temperatura v dnu vrtače, v kateri ni talnih dihalnikov. V njej je bila temperatura vedno za okrog 10° C višja, med 12 in 15° C, delež CO₂ pa je bil znatno nižji.

Slika 3: DMR osrednjega dela Trnovskega gozda ob Z in S robu Golakov in shematični profil vzdolž lomljene linije Z–V. Ta prerez določa potek ceste, ki je tako zaradi racionalizacije hoje določila tudi območje opazovanja.

Svetlejši poligoni so območja permafrosta. Črne točke so dihalniki z nizko poletno temperaturo izpihanega zraka. V Smrekovi dragi je SK Severna kotanja, P je Preval, JK je Južna kotanja, G je jama nad cesto.

Ekскурzija 2: Livek–Kobarid–Staroselsko podolje–Breginjski kot

Jurij Kunaver¹, Karel Natek²

¹ Hubadova 16, 1113 Ljubljana, jurij.kunaver@siol.net

² Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, karel.natek@guest.arnes.si

Slika 1: Potek ekскурzije.

Točke: **1:** nahajališče ledeniškega tila na jugovzhodnih pobočjih Livka; **2:** severozahodna pobočja Livka, nahajališče ledeniškega tila; **3:** razgledišče na severozahodnih pobočjih Livka in geomorfogeneza livškega prevala; **4:** razgledišče pod Golobi na severna pobočja Matajurja; **5:** poznoledeniška glaciofluvialna terasa nad Idrskim; **6:** kobariška terasa v zahodnem delu Kobarida; **7:** Staroselsko podolje **8:** podor Molida pri Robiču; **9:** pobočja Breginjskega Stola med Kredom in Borjano, ledeniško gradivo in poledenitev Breginjskega kota.

Namen

Namen ekскурzije je obravnavati geološke in geomorfološke značilnosti širše okolice prevala Livek s poudarkom na nastanku livškega prevala oziroma paleogeografiji pliocenskih rečnih tokov v Zgornjem Posočju, na tektoniki ob idrijskem prelomu, ki je najbrž povzročila horizontalen premik nekdanjih rečnih dolin in tudi vertikalne premike, dalje na posledicah večkratne poledenitve območja, med katerimi je vsaj ena od njih povzročila odložitev ledeniškega gradiva celo 150 m nad Livkom. Dalje je namen obravnavati geomorfološke značilnosti suhega podolja med Kobaridom in Robičem, podorno ali morensko območje prav

tam, problem nastanka prodorne (antecedentne) doline Nadiže med Matajurjem in Mijo ter osvetlitev problematike poledenitve Breginjskega kota. Ekskurzija bo udeležence seznanila tudi z drugimi naravnimi razmerami območja i ožje in širše livške pokrajine, ki bi lahko bile v prihodnje bolj vključene v razvoj turizma . Livek je v tem pogledu še vedno precej nerazvito območje. Njegova višja okolica, od Kolovrata do Matajurja, se posebej odlikuje po izjemnih pogledih na zahodno obrobje Posoških Julijskih Alp, na Beneško Slovenijo in višje severno obrobje nad njo. Livška razgledna panorama je vredna vsestranskega vključevanja v turistično ponudbo. Obiskovalce Livka je mogoče na poljuden način seznaniti tudi z geološko zgradbo, s pomenom idrijskega preloma ter z geomorfološko rekonstrukcijo nastanka sedanjega soškega dolinskega omrežja. Na izboljšanje čakajo cestne povezave s sosednjo nadiško Benečijo kot tudi v smeri proti ovršju Matajurja. Namen ekskurzije je obravnavanje vprašanja geomorfološkega raziskovanja, njegove uporabe in interpretacije, saj območje doslej še ni doživelo sistematičnega geomorfološkega raziskovanja, še manj kartiranja.

Geološki in geomorfološki uvod

Kot osnova služijo Buserjeva interpretacija geoloških razmer (1978), Osnovna geološka karta (1984) in Tolmač (1986), uporabili pa smo tudi rezultate nekaterih novejših raziskav, ki podrobneje obravnavajo geološke razmere, zlasti na območju ovršja Matajurja (Miklavič & Rožič, 2008). Območje Livka (699 m) in sosednjega Matajurja (1642 m) ter Kolovrata (Kuk, 1243 m) spadata geološko v geotektonsko enoto Zunanjih Dinaridov. Zajemata ostanke nekdanjega roba paleogeografske enote Dinarske karbonatne platforme, ki se je razprostirala južno od globokomorskega Slovenskega bazena.

Tudi novejša tektonska členitev slovenskega ozemlja (Placer, 2009) uvršča to območje v Zunanje Dinaride in sicer kot območje sedimentov degradacije Jadransko-Dinarske karbonatne platforme, ki jih predstavljajo zgornjekredni karbonatni turbiditi, kredno-paleocenski in eocenski fliš.

V severnih pobočjih Matajurja je v podlagi zgornjetriasni dachsteinski apnenec z vložki dolomita. Na območju Idrske planine se pojavi najprej ožja, proti severozahodu pa nekoliko širša proga spodnje jurskega ploščatega mikritnega apnenca s polami in gomolji roženca. Vse ostalo ozemlje severovzhodnega podnožja Matajurja in Mrzlega vrha (1358 m) prek Livka do Livških Raven pa gradijo zgornjekredne flišne plasti z menjavanjem laporovca, glinovca, peščenjaka in kalkarenita. Novejše detajlno geološko kartiranje na območju Matajurja je pokazalo, da je v skoraj vsem obdobju jure trajala plitvovodna karbonatna sedimentacija, ki ji je v pozni juri sledila pobočna sedimentacija z gomoljastim mikritnim apnencem, gomolji roženca in vmesnimi kalkareniti. To je znak za začetek tektonsko nemirnejšega obdobja. Na koncu albija (meja med zgodnjo in pozno kredo) je sledilo tektonsko razkosanje in povečanje nagiba pobočja, posledično pa erozija in konec sedimentacije. V poznem campaniju/zgodnjem mastrichiju (pozna kredo) je nastopila nova tektonska aktivnost, dodatno tonjenje območja, nagib tektonskega bloka in nastanek neravnega paleoreliefa. V mastrichiju sledi odlaganje sedimentov flišoidne formacije (menjavanje plasti apnenčeve breče, hemipelagičnih in flišnih sedimentov). (Miklavič, Rožič, 2008, 211).

Točka 1: Nahajališče ledeniškega tila na jugovzhodnih pobočjih Livka

Na prvem ovinku, pod turističnim naseljem Nebesa, je jugovzhodno od Livka na višini nekaj manj kot 800 m, peskokop, v katerem najdemo nesortirano ledeniško gradivo z dokaj pogostimi oraženci. Podobno gradivo je tudi na drugi strani Livka, tik nad Perati, v zavojju ceste v smeri proti Avsam. Več o tej problematiki je zapisano pri naslednji točki (točka 2).

Točka 2: Severozahodna pobočja Livka, nahajališče ledeniškega tila

Prvi je ledeniško gradivo na Livku opazil in omenil že Ed. Brückner (1909) in to v višinah do 890 m (Melik, 1956, 135). Značilna je podobna višina kot ga ima prejšnje nahajališče, nekaj nad 800 m (po GPS, 843 m). Obe nahajališči sta dokaz za ledeniško gradivo istega nastanka, ki je bilo odloženo na boku istega ledenika. Tudi tu je zlahka mogoče najti oražence, med njimi tudi take, ki zaradi večje starosti postajajo votli, najbrž zaradi dolomitne sestave. To nahajališče je bilo predstavljeno tudi v TV oddaji o geomorfologiji Julijskih Alp (TV Slovenija, 2009). Odpirata se dve vprašanji: najprej, kam časovno uvrstiti pojav tega tila in kam je bil usmerjen ledeniški jezik, na katerega bokih je bil odložen. Da gre za pristno ledeniško gradivo in da je starejšega nastanka, ne more biti dvoma. V Zgornjem Posočju, zlasti na Bovškem, najdbe votlih prodnikov v starejših ledeniških sedimentih niso redkost. Precej večja uganka pa je razlaga lokacije obeh najdišč, kajti ledenik bi po vsem tem moral še na Livku imeti debelino precej nad 100 m in bi moral segati od ene do druge strani prevala, kar je znatna razdalja, več kot en kilometer. V takem položaju bi bilo mogoče pričakovati, da je bil skrajni doseg tega ledeniškega jezika nekaj sto metrov ali še dlje v smeri doline Reke v podmatajurski Beneški Sloveniji. Evidentno je, da je to lahko bil le eden od odcepov soškega ledenika.

Točka 3. Razgledišče na severozahodnih pobočjih Livka in geomorfogeneza livškega prevala

Od tu je eden najlepših in najbolj zanimivih pogledov na zahodni rob Julijskih Alp. Pogled sega od Kaninskega pogorja na zahodu prek Polovnika in Krnskega pogorja do Tolminskih gora, od tam pa na Cerkljansko hribovje pa vse do Trnovskega gozda. Tu je morda tudi eden od najprimernejših krajev tudi za razmislek o nastanku livškega prevala, oblikovanega kot dolge, bolj ali manj suhe doline. Od Livka do Golobov se dno prevala proti severu rahlo znižuje in po njem teče manjši potok v smeri pobočij nad dolino Soče. Dno je najvišje v samem naselju Livek (690 m), od tam pa se počasi znižuje tudi na beneško stran. Do 2 km oddaljene državne meje z Italijo se ne zniža pod 600 m, v naselju Polava na beneški strani pa je dno prevala že na 500 m. Seštevek omenjenih delov oziroma celotna dolžina »suhe« livške doline-prevala je približno 4 km. Na preval Livka so geologi in geomorfologi (Penck, A., Ed. Brückner, 1909) postali pozorni že pred Melikom, ki ga je doslej obravnaval najbolj podrobno (1956, 134–135). Melik domneva, da je prek Livka nekoč tekla Livška reka, ki naj bi prvotno izvirala na levem bregu sedanje Soče, nekje nad Kobaridom oziroma nad Drežnico (1956, 134). Danes iz območja Livka na beneško stran teče le skromna rečica Reka, »potomka« nekdanje Livške reke. Dolinska zarez Reke je tudi nižje dovolj velika in globoka, da bi bila lahko ostanek nekdanje enotnejše in daljše doline. Melik sklepa, tudi iz erozijskih polic v višini 720 m jugozahodno od Livka, da je bila Livška reka obglavljena po reki, »prednici Soče«, ki je z zadenjsko erozijo od Tolmina navzgor segla v porečje Reke in si jo priključila. Tudi

pritok Nadiže iz desne strani in kajpada idrijski prelom, naj bi prispevala k poglobitvi in odprtju danes nenavadno široke in premočrtne doline Soče med Kobaridom in Tolminom. Da se je nekaj podobnega zares moralo dogajati v tem območju, pričata med drugim dva izrazita pomola na severozahodnih pobočjih Matajurja oziroma Mrzlega vrha, 1358 m, od njiju zlasti Brezje v višini 648 (točka 4). Tudi uravnani pomoli v višini 700 m, vzhodno in zahodno od Golobov, najbrž ne morejo biti drugo kot ostanki nekdanjega daljšega dna doline. To, da livški preval ne more biti delo ledeniške erozije, meni že Melik (1956, 135). O prevalu in o sestavljanju današnje soške doline ter o vlogi erozije na eni in tektonike vzdolž idrijskega preloma na drugi strani, tudi o domnevah, kako je nastala prodorna dolina Nadiže, se najbolj podrobno lahko poučimo neposredno iz Melikove »Pliocenske Soče« (1956, v nadaljevanju glej njegove ilustracije o postopnem nastanku porečja Soče, ki delno slonijo na podobnih predhodnih študijah A. Desia, 1922, 1927; Slika 3). Nihče od zgornjih avtorjev pa ni bil pozoren na še en dokaz nekdanjih konsekventnih rečnih tokov, na izrazito zarezo v grebenu Polovnika (dobro je vidna tudi s tega razgledišča; Slika 2) na območju nekdanje planine Jama. To ne more biti samo nek lokalni geomorfološki pojav, temveč gre za jasen ostanek erozijske doline.

Slika 2: Suha dolina pri Polovniku (foto: J. Kunaver).

Slika 3: Razvoj porečja Soče od starejšega pliocena do danes (po Meliku, 1956, od I do IV): današnje porečje Soče je nastalo iz prvotnih vzporednih pliocenskih konsekventnih rečnih tokov predhodnic Nadžje, Idrije, Briške reke, Livške reke in Čepovanske reke. Po Meliku so imeli pri tem največji pomen in vlogo pestra in menjajoča se geološka zgradba, živahna in aktivna tektonika vzdolž idrijskega preloma ter zadenjska erozija. Opomba: imena predhodnic današnjih rek so v skladu z Melikovo razpravo, dodana naknadno.

Točka 4. Razgledišče pod Golobi na severna pobočja Matajurja

Dva izrazita pomola na severovzhodnih pobočjih Matajurja oziroma Mrzlega vrha, 1358 m, od njiju zlasti Brezje v višini 648m, sta lahko v pomoč pri rekonstrukciji rečnega omrežja v pliocenu (glej točko 3).

Točka 5. Poznopleistocenska glaciofluvialna terasa nad Idrskim (GPS, 260 m, po karti 215 m)

Glaciofluvialne prodne terase so sestavni del dna soške doline od izvira do območja nekdanjega ledeniškega čela na območju Sel pri Volčah in še nižje ob Soči. Njihovo število se spreminja, od dveh do treh teras v povirju, do največ sedem prodnih teras nad Čezsočo. Med Kobaridom in Tolminom so nad današnjo Sočo največkrat dve do tri terase. Terasa nad Idrskim je višinsko nižja od terase v zahodnem delu Kobarida.

Točka 6. Kobariška glaciofluvialna terasa v zahodnem delu Kobarida

Stavbe na tej terasi so bile v furlanskem potresu l. 1976 večinoma vse do zadnje poškodovane, ker je bil zaradi nekonsolidirane geološke podlage (prod, ledeniška glina, podtalnica) tu učinek potresa precej močnejši kot pa v samem središču Kobarida, kjer je živoskalna podlaga bližje površju. Mnoge takratne stanovanjske hiše so bile še v fazi gradnje, brez ometa in potresno neustrezno grajene. Zato so se poškodbe jasno videle.

Točka 7. Staroselsko podolje (K. Natek)

Izrazito podolje od Kobarida proti zahodu, globoko vrezano med Matajurjem in Mijo na jugu ter (Kobariškim) Stolom na severu, je ena zanimivejših geomorfoloških zagonetk na slovenskem ozemlju, ki je doslej nismo znali povsem pojasniti. Več kot kilometer široko dno podolja se skoraj neopazno dviguje od 235 m pri Kobaridu do 250 m na razvodju pri Robiču in je več kot 1000 m nižje od okoliških gora, kamor se na obeh straneh dvigujejo strma ter izjemno dolga in malo nerazčlenjena pobočja. Nenavadno izoblikovana je tudi rečna mreža: večji vzhodni del podolja odmaka majhen potok Idrinja, ki je nekoč zaradi neznatnega strmca vijugal sem in tja po mokrotnem dnu podolja, danes pa teče po umetni strugi in se pri Idrskem izliva v Sočo, in je v izrazitem nesorazmerju z dimenzijami podolja. V zahodni del podolja priteka od zahoda reka Nadiža, ki namesto da bi tekla naprej proti vzhodu, pri Robiču pod ostrim kotom zavije proti jugu in odteka med Matajurjem in Mijo po ozki in globoki dolini proti jugu. Posebnost tega območja je še 'suha dolina' Pradol med Mijo in Ljubijo, ki je na najvišjem mestu v nadmorski višini 496 m (preval Nad Pradolom), dobrih 200 m nad sedanjo strugo Nadiže, od tam pa se zlagoma spušča proti jugu, točno v smeri zgornjega toka Nadiže, ter konča okoli 100 m nad Nadižo nad vasjo Stupica/Stupizza.

Neobičajna hidrografska mreža je pritegnila že pozornost starejših raziskovalcev; mdr. je K. Czoernig na osnovi pisanja Plinija starejšega iz 1. st. ter podora Molida trdil, da je Soča še v rimski dobi tekla po Staroselskem podolju proti zahodu, v sedanji tok proti jugu pa naj bi se preusmerila šele v 6. st. po veliki ujmi, med katero naj bi se sprožil tudi podor Molida (Komac, Zorn, 2007, str. 64–65). Nasprotno pa sta H. Winkler in A. Melik dokazovala, da je Staroselsko podolje sicer tektonsko pogojeno, vendar pa naj bi "... v nekem času ledene dobe, ali morebiti za krajše obdobje tudi tik pred tem ..." po podolju tekla Nadiža in se pri Kobaridu izlivala v Sočo (Melik, 1954, str. 280). Po mnenju I. Gamsa (1976) naj bi k sedanji hidrografski mreži v podolju pomembno prispevalo neotektonsko grezanje podolja.

Obsežni morenski nasipi v okolici Breginja potrjujejo tezo, da je v Staroselsko podolje segal odrastek soškega ledenika (Šifrer, Kunaver, 1978), vendar bo potrebno sledove

poledenitve še natančneje preučiti, tako dobro ohranjene čelne morene kot drobnozrnate sedimente v dnu podolja.

Točka 8. Podor Molida pri Robiču (K. Natek)

Podor Molida je značilen primer postglacialnega podora s pobočja ledeniško preoblikovane doline, kakršnih imamo zlasti v Zgornjem Posočju kar obilo (Komac, Zorn, 2007). Tovrstni geomorfni procesi so rezultat ponovnega vzpostavljanja ravnovesnega stanja na strmih dolinskih pobočjih po umiku ledenikov, ki jih je destabilizirala ledeniška erozija v dnu in na spodnjih delih pobočij. Nastal je na strmem, najspodnejšem delu severnega pobočja Matajurja v dachsteinskem apnencu in je s sabo odnesel okoli 400 m široko in do 20 m debelo plast kamnine. Zgornji rob je 170–190 m nad dolinskim dnom in lepo viden sredi gladkega, zelo strmega pobočja z naklonom preko 35°, podorni material pa je zasul skoraj polovico širokega dolinskega dna. Na površini so številne velike podorne skale, najboljši vpogled v podorno gradivo pa je v koku na vzhodni strani podora. Ostali del podora je močno zaraščen in težko prehoden. Starost podora še ni natančneje določena.

Med prvo svetovno vojno je na tem mestu prek doline potekala italijanska obrambna linija, prek podora je bila speljana tudi ozkotirna železnica za oskrbo vojakov na soški fronti.

Točka 9. Pobočja Breginjskega Stola med Kredom in Borjano, ledeniško gradivo in poledenitev Breginjskega kota

Območje celotnega Breginjskega kota je, podobno kot soško dolino do Mosta na Soči, zajela poledenitev soškega ledenika najmanj enkrat. Po dosedanjih predvidevanjih se je ledenik pri Kobaridu razcepil v dva dela in je segel vse do današnjega Breginja. Dokazi za prisotnost ledenika v tej pokrajini so izrazite čelne morene, ki s treh strani obdajajo breginjski dolinski zatrep in ima zato obliko pravega amfiteatra. Dosedanji raziskovalci primerjajo pojav soškega ledenika v Breginjskem kotu s podobnimi primeri iz sveta, ko se led pod pritiskom lahko premika tudi v smeri, nasprotni strmcu terena. Program ekskurzije žal ne vključuje ogleda preostalega območja Breginjskega kota in tamkajšnjih morenskih nasipov. Na tej opazovalni točki je poudarek le na lastnostih talnega tila, ki na daljši razdalji spremlja cesto med Robičem in Breginjem, kar je dodaten dokaz za tukajšnjo poledenitev. Til je podobne sivkaste barve kot v Bovški kotlini in v strugi Soče med Kobaridom in Mostom na Soči (Ekskurzija št. 3) ter vsebuje oražence.

Ekskurzija 3: Mladopleistocenski sledovi v dolini Soče med Kobaridom, Tolminom, Seli pri Volčah in Stopcem pri Mostu na Soči

Jurij Kunaver

Hubadova 16, 1113 Ljubljana, jurij.kunaver@siol.net

Slika 1: Potek ekskurzije.

1: til, talno morensko gradivo v strugi Soče pri Gabrju; **2:** Volče (198 m), vhod v dolino Kamence na robu bočnega morenskega nasipa (cca 220 m); **3:** Volče, bočni morenski nasip nad cerkvijo; **4:** Čiginj, suha, ledeniško preoblikovana dolina; **5:** Sela pri Volčah, profil z oraženci ob cesti, odcep pod Ušnikom, severno od vasi; **6:** Sela pri Volčah, profil z oraženci pri mesariji Kragelj, vzhodno od vasi; **7:** Stopec pri Mostu na Soči, sledovi umikanja čela ledenika.

Geološki in geomorfološki uvod

Na ekskurziji bomo v glavnem obravnavali poledenitev srednjega dela soške doline med Kobaridom, Tolminom, Mostom na Soči in Selami pri Volčah. Ogled bomo zaključili na terasi Stopec pri Mostu na Soči. Dolina Soče je bolj ali manj enakomerno široka in zanjo nekateri celo uporabljajo oznako »tektonski jarek«, kar ni povsem v skladu z geološkimi dejstvi. Zato je potrebna hkratna razprava tako o učinkih idrijskega preloma, o pomenu litološke zgradbe, lege plasti in vplivih poledenitve. Prerez doline ponekod spominja celo na ledeniško dolino, v glavnem pa je nesimetričen. Iz lege skladov med Robičem in Livkom bi lahko sklepali na skladna pobočja, jugovzhodno od Livka pa vse do Volč pa je prevladujoč nasproten vpad

skladov, kar pomeni, da gre za neskladna pobočja. V trdnejših apnenčevih skladih je vpliv enega ali drugega vpada na relief navadno jasno viden. Hitra menjava kamnin z različnimi mehanskimi lastnostmi na tem območju pa ta vpliv morda nekoliko omili, čeprav so v resnici severna pobočja Kolovrata in Matajurja večinoma razmeroma strma. Najdejo se celo prepadni odseki.

Idrijski prelom se je najverjetneje aktiviral pred približno 6 milijoni leti, na meji med miocenom in pliocenom (Vrabec & Fodor, 2006; Čar, 2010). Poteka bolj ali manj premočrtno v smeri severozahod–jugovzhod. Ob njem se severovzhodno ležeči blok premika v jugovzhodni smeri, jugozahodni blok pa v nasprotni, t.j. severozahodni smeri. Zato govorimo o desnozmičnem prelomu. Rudna telesa v Idrijskem rudniku so ob njem zamaknjena za 2,4 km v horizontalni smeri in za 480 m v vertikalni (Placer, 1982), skupni zamik formacij mezozojskih kamnin in kraških oblik pa znaša do 12 km (Buser *et al.*, 1967). Najnovejše podatke (Gosar, 2004, Učja) o premikanju vzdolž idrijskega preloma so pridobili s pomočjo mehanskih merilcev, ki so v dveh letih zaznali premik od 0,38–0,54 mm/leto. Z različnimi metodami ocenjena hitrost premikov v daljšem časovnem obdobju pa znaša od 0,06 mm/leto do celo 4 mm/leto (Bavec *et al.*, 2012, 2013; Moulin *et al.*, 2014). Izven dvoma je, da je vpliv idrijskega preloma oziroma idrijske prelomne cone na rečno in dolinsko omrežje v Zgornjem Posočju izjemno velik, kar je med prvimi menil že A. Melik. Danes s pomočjo navedenih podatkov o premikih lažje razmišljamo o tem, zakaj je vstop v prodorno (antecedentno) dolino Nadiže tam, kjer je in ne v nadaljevanju doline Soče pri Kobaridu.

Za geomorfologijo ledeniškega reliefa je najbolj zanimivo območje čela soškega ledenika, ki ga označuje predel med Tolminom, Selami pri Volčah in Volčami. Tu so se v preteklosti mudili različni raziskovalci, od A. Pencka in Ed. Brücknerja (1909), do F. Kosmata, A. Winklerja, A. Melika in v zadnjih desetletjih M. Šifrerja. Po Šifrerju (1964/65, 1983), ki svoje študije ni objavil v celoti, o tem območju z vidika glacialne geomorfologije v glavnem ni bilo novih objav. Najbolj je bila proučena zadnja poledenitev z jasnimi morfološkimi sledovi ledeniškega zastoja na več krajih širom po tolminski okolici, najbolj v okolici Volč in na Stopcu. Večji problem je datiranje sledov starejših in bolj obsežnih poledenitev. Med najbolj zanimivimi območji je v tem pogledu okolica naselja Sela pri Volčah, kjer so dobro ohranjeni sledovi poledenitve ne samo v višini naselja in tamkajšnjih teras, ampak tudi višje, na pobočjih hriba Cvetje.

Točka 1. Til, talno morensko gradivo v strugi Soče pri Gabrju. Subfosilno deblo hrasta

Pred nekaj leti (2011) so na levem bregu Soče, približno na višini srednjega vodnega stanja, našli 14,4 m dolgo subfosilno hrastovo deblo, ki je jasno kazalo na višjo starost. Radiokarbonska analiza je pokazala, da je les star 1260 ± 30 let, oziroma da je drevo raslo pred 1231 in 1341 leti, torej izvira iz obdobja 650–780 l. n.š. Deblo je odmrlo pred cca 120 leti, od vodne erozije pa je na več mestih globoko izjedeno (Levanič, 2012). Shranjeno je v Tolminu, a še ni stalno razstavljeno. Njegovo najdišče je zanimivo tudi zato, ker je deblo ležalo skoraj neposredno na podlagi iz temnosivega ledeniškega tila, ki je bil odkrit istočasno. Til je precej trdno zlepljen, oziroma trdno zbit, tako da ga vodna erozija le počasi odstranjuje. Prej to nahajališče ni bilo znano, najbrž zato, ker ga je pokrivalo mlajše gradivo. Odkrila ga je močna erozija Soče ob visoki vodi, prvi pa je deblo opazil lastnik bližnjega kampa. Da gre za ledeniški

til ne more biti dvoma tako zaradi nesortiranosti kot tudi zaradi prisotnosti oražencev. Ni jih posebno veliko, a se najdejo. Posebnost je tudi sivkasta barva, ki jo je v Zgornjem Posočju mogoče opazovati pri ledeniškem tilu ob cesti Robič–Breginj ter zlasti v Bovški kotlini na levem bregu Glijuna in drugod. Domnevamo, da sivkasta barva vseh navedenih primerov izvira iz temnejših flišnih komponent. Značilnost nahajališča v dnu soške struge je tudi lokalno povečanje večjih skal in pravih balvanov, ki jih drugod v strugi ne najdemo niti v smeri Kobarida, niti Tolmina. Talni til torej vsebuje tudi večje bloke, ki so ostali na mestu potem, ko je voda odplaknila drobnejše klaste. To je lahko dodaten dokaz za ledeniško gradivo, ki ga je najbrž odložil umikajoči se ledenik, čeprav je še preuranjeno govoriti o možnosti nekega ledeniškega zastoja na tem območju. Trenutni problem tega nahajališča pa tudi večjega dela soške doline med Kobaridom in Mostom na Soči je slaba raziskanost večine sledov pleistocenskih in holocenskih dogajanj, tako glede sistematičnega geomorfološkega kartiranja kot uporabe sodobnih analitskih metod.

Slika 2: Subfosilno hrastovo deblo pri Soči pri Gabrju

Točka 2. Volče (198 m), vhod v dolino Kamence na robu bočnega morenskega nasipa (cca 220 m.)

Na vhodu v dolino Kamence smo na kraju, kjer so bili zaradi potreb nove asfaltne ceste na Solarje, fizično odstranjeni ledeniški balvani. S tem je bila uničena zanimiva geomorfološka dediščina. Levo in desno od tega kraja se dviga visok nasip bočne morene, ki se vleče ob

vsem zahodnem robu naselja od kraja Orehovlje (severni del Volč) do začetka široke ploske doline pri Čiginju. Nasip jasno kaže, do kam je segal soški würmski ledenik v fazi, od koder se je nato umaknil daleč navzgor po dolini Soče. Balvani na vhodu v dolino Kamence so bili jasen dokaz za stanje, ko je ledenik od spodaj navzgor segel nekaj sto metrov daleč v dolino in jo najbrž takrat tudi zaježil. Na južnih, senčnih pobočjih so v dolini ponekod ohranjene debele plasti periglacialnega pobočnega grušča. Ko se je ledenik umaknil je tekoča voda Kamence, podobno kot v prejšnjem primeru, postopno uničila nasip, ostali pa so samo še balvani. Sedanja cesta na Solarje omogoča hiter dostop v ta del Beneške Slovenije, zlasti pa v smeri Kolovrata in Kambreškega.

Točka 3. Volče, bočni morenski nasip nad cerkvijo

S parkirišča pri cerkvi v Volčah je mogoče lepo opazovati značaj prej omenjenega bočnega morenskega nasipa. Poprečna višina nasipa je približno 20 m.

Točka 4. Čiginj, suha, ledeniško preoblikovana dolina

Regionalna cesta Tolmin–Nova Gorica je pri Čiginju speljana po suhem podolju, ki je najbrž nekdanja, morda predledeniška dolina Soče. Njeno dno je značilno izravnano z zasipom ledeniškorečnega proda, ki ga lahko povezujemo s proglacialnim (sandrskim) zasipanjem. Na vzhodni strani doline so ponekod kratke gladke skalne stene, ki jih je pogojno mogoče povezovati z ledeniško erozijo. Na zahodni strani so sprva še vidni ostanki prej opisanega bočnega morenskega nasipa, nižje po dolini pa se uveljavljajo bočni vršaji.

Točka 5. Sela pri Volčah, profil z oraženci ob cesti, odcep pod Ušnikom, severno od vasi. Ledeniško gradivo na Cvetju do 500 m visoko

Posebej zanimivo območje v smislu sledov ledeniške akumulacije in erozije je neposredna okolica naselja Sela pri Volčah in hrib Cvetje (Selski vrh, 588 m, Mrzli vrh, 590 m) nad njim. Najprej si lahko ogledamo zanimivo nahajališče ledeniškega tila in številne oražence v njem v svežem odkopu gradbišča za stanovanjsko hišo ob cesti tik pred Selami. Podobno ledeniško gradivo obdaja hrib Cvetje oziroma njegova pobočja, na vzhodni in zahodni strani. Najbolj pa preseneča že omenjeno morensko gradivo še višje po pobočjih Cvetja, na kar opozarja Šifrer. Na terenu smo se kljub dvomom prepričali, da njegova ugotovitev ni sporna. Hrib Cvetje, ki je značilno zgrajen iz flišnih plasti z vmesnimi polami apnenca, ima na južni strani izrazito ozko sleme, ki se v jugozahodni smeri spušča proti središču majhne vasi Sela pri Volčah. Njegovo obliko je mogoče povezati bodisi z delovanjem rečne, lahko pa tudi ledeniške erozije. Na njem je na sicer prevladujoči flišni podlagi, ki še danes kaže od 1. vojne razkopano površje, mogoče opaziti številne prodnike, med njimi tudi oražence, ki jih omenja M. Šifrer. Soški ledenik je v eni, morda predzadnji ali še starejši poledenitvi, zaradi tolikšne višine lahko segal še precej daleč naprej po ozki dolini Soče, v smeri Dobarja (Šifrer, 1983). Šifrer piše, »da je bil takrat ledenik pri Tolminu debel še 400 m..., da morensko gradivo tudi na Bučenici (po Winklerju, 1922, 1926, 1931) sega do višine 500 m in celo sam vrh (509 m) naj bi bil v višku poledenitve pod ledom..., na pobočjih nad Čiginjem proti Jesenjaku je morensko

gradivo do višine 500 m, podobno na Senici (1964/65, 3). Tudi med vasema Kozaršče in Sela pri Volčah naj bi segalo morensko gradivo celo do 480 m« (1964/65, 4). Potrebno je pojasnilo, da je bil v času, ko je tod po terenu hodil A. Winkler, ki je prvi opozoril na ledeniške prodnike, vpogled v sestav površinskih plasti mnogo boljši kot v času Šifrerja, in da je danes še slabši. Na vseh treh omenjenih vzpetinah so bili v 1. svetovni vojni pomembni položaji italijanske vojske.

Točka 6. Sela pri Volčah, profil z oraženci pri mesariji Kragelj, vzhodno od vasi

Na vzhodni strani Cvetja, nedaleč od ceste Sela–Kozmerice so na samem stavbe mesarskega podjetja Kragelj. Tik pred njimi stranska cesta prereže nizko vzpetino, kjer je v profilu nesortiranega ledeniškega gradiva zlahka najti oražence. Sklepamo, da gre za gradivo iste starosti kot je na zahodni strani hriba.

Točka 7. Stopec pri Mostu na Soči, sledovi umikanja čela ledenika

M. Šifrer je v razpravi o reliefu območja Mosta na Soči (1983) veliko pozornosti in prostora posvetil tukajšnji čelni kotanji soškega ledenika, oziroma na območju prostrane živoskalne in konglomeratne terase Stopec. Na Stopec se na južni strani naslanja staro jedro Mosta na Soči in tudi njegovi predantični in antični predhodnici. Šifrerjevo ustno razlago o ledeniškem značaju Stopca smo imeli priložnost slišati neposredno na terenu, a tudi na straneh 67–68 (1983) pojasnuje, da se v stopnjasto dvigujočem se površju te terase izražajo umikalne faze soškega ledenika. »Iz obdobja največjega doslej ugotovljenega obsega ledenika se nam je vzhodno od naselja Stopec ohranil samo neznamenit morenski nasip v višini 240–245 m. Izpred njega se širi in znižuje na vzhod proti Bači pri Modreju široka terasa, ki so jo nasule izpred ledenika tekoče vode. Vsakokratnemu postopnemu umiku ledenika je sledila erozija, ob zastojih pa je prišlo do ponovnega zasipanja«. Na Stopcu se v luči Šifrerjeve razlage na nek način ponovi zgodba iz Blejsko-radovljiške kotline, kjer so višje, bolj oddaljene glaciofluvialne terase na čelu nekdanjega ledenika, na enak način starejše, in obratno. Le da je v primeru Stopca njihov obseg, oziroma obseg čela ledenika bistveno manjši. Šifrer veliko prostora posveti spremljajočim terasam, ki pa jih je ob pomanjkanju spremljajoče geomorfološke karte, težko študirati. Kljub velikemu opravljenemu delu v Šifrerjevih študijah o čelu soškega ledenika žal izrazito pogrešamo razlikovanje med sledovi starejše (ali starejših) in najmlajše poledenitve. Za jasnejše predstave o pleistocenskem dogajanju na ožjem Tolminskem bodo potrebni temeljita proučitev dosedanjih rezultatov, kritičen pristop do dosedanjih interpretacij, poenostavljene grafične ponazoritve, še mnogo terenskega dela in sodobni analitični prijemi ter postopki. Treba pa je priznati, da so bili pogoji za raziskovanje sledov pleistocenske poledenitve v preteklosti, zlasti pleistocenskih sedimentov, denimo v desetletjih po vojni, ko sta tu v glavnem raziskovala le M. Šifrer, pred njim pa A. Melik, več kot skromni. Kljub temu je bilo že doslej opravljenega veliko raziskovalnega dela.

Viri in literatura:

- Bavec, M., Car, M., Stopar, R., Jamšek, P., Gosar, A., 2012. Geophysical evidence for the recent activity of the Idrija fault in Kanomlja, NW Slovenia. – *RMZ Materials and Geoenvironment*, 59, str. 247–256.
- Bavec, M., Atanackov, J., Celarc, B., Hajdas, I., Jamšek Rupnik, P., Jež, J., Kastelic, V., Milanič, B., Novak, M., Skaberne, D., Žibret, G., 2013. Evidence of Idrija fault seismogenic activity during the Late Holocene including the 1511 Mm 6.8 earthquake. – *Proceedings: 4th international INQUA meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology*.
- Buser, S., 1965. Geološke razmere v Trnovskem gozdu. *Geografski vestnik*, 37, str. 123–135.
- Buser, S., 1986. Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmin in Videm, 1: 100.000. Geološki zavod Ljubljana 1969–1984.
- Buser, S., 1986. Osnovna geološka karta SFRJ, Tolmin in Videm, 1: 100.000. Tolmač listov Tolmin in Videm (Udine), L. 33–64 I. 33–63. Beograd.
- Buser, S., 1978. Geološka zgradba ozemlja med Mostom na Soči in Bovcem. V: Zbornik 10. zborovanja slovenskih geografov. Tolmin–Bovec, 26.–28. 9. 1975, str. 57–66.
- Buser, S., Grad, K., Pleničar, M., Grad, K., Pleničar, M., 1967. Osnovna geološka karta SFRJ, list Postojna, 1:100.000. – Zvezni geološki zavod, Beograd.
- Gams, I., 1976. Potres 6. maja 1976 in neotektonska morfologija Starijskega podolja. *Geografski obzornik*, 23, 1–2, str. 13–18.
- Gosar, A., 2007. Monitoring of micro-deformations along Raša and Idrija faults in W-Slovenia line. *Geologija*, 50/1, str. 45–54.
- Habič, P., 1968. Kraški svet med Idrijco in Vipavo. Ljubljana, Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 243 str.
- Kodelja, B., Žebre, M., Stepišnik, U., 2013. Poledenitev Trnovskega gozda. E-GeograFF 6 (elektronski vir). Ljubljana, Znanstvena založba Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, 63 str., http://geo.ff.uni-lj.si/sites/default/files/12/e-geograff_6_poledenitev_trnovskega_gozda.pdf
- Komac, B., Zorn, M., 2007. Pobočni procesi in človek. Ljubljana, Založba ZRC, 217 str.
- Kunaver, J., 1998. Julijske Alpe. V: Slovenija, pokrajina in ljudje, str. 54–70.
- Levanič, T., 2012. Analiza starosti debela subfosilnega hrasta, najdenega v brežini Soče. *Gozdarski inštitut Slovenije. Laboratorij za dendrokronologijo*. Ljubljana. Tipkopis.
- Melik, A., 1954. Slovenski alpski svet. Ljubljana, Slovenska matica, 606 str.
- Melik, A. 1956. Pliocenska Soča. *Geografski zbornik IV. SAZU*, str. 129–157.
- Melik, A., 1959. Nova geografska dognanja na Trnovskem gozdu. *Geografski zbornik*, 5, str. 5–25.
- Miklavič, B., B., Rožič, 2008. The onset of Maastrichtian basinal sedimentation on Mt. Matajur, NW Slovenia. Začetek maastrichtijske bazenske sedimentacije na Matajurju, sz. Slovenija. *RMZ – Materials and Geoenvironment*. Vol. 55, no. 2, str. 199–214, 2008.
- Moulin, A., Benedetti, L., Gosar, A., Jamšek Rupnik, P., Rizza, M., Bourles, D., Ritz, J.-F., 2014. Determining the present-day kinematics of the Idrija fault (Slovenia) from airborne LiDAR topography. – *Tectonophysics* (2014).
- Penck, A., Ed. Brückner, 1909. Die Alpen im Eiszeitalter. 3 Bände, 1901–1909. Ed. Brückner: Isonzogletscher, str. 1027–1042, Wien.
- Peršolja, T., 2006. Geografija Breginjskega kota. Diplomsko delo. Oddelek za geografijo Filozofske fakultete UL. 93 str.
- Placer, L., 1982. Tektonski razvoj idrijskega rudisca (Structural history of the Idrija mercury deposit). *Geologija*, 25/1, str. 7–94.
- Placer, L., 2009. Tektonska razčlenitev Slovenije. V: Pleničar, M., B. Ogorelec, M., Novak, ur. *Geologija Slovenije*. Geološki zavod Slovenije, 2009. Ljubljana, str. 43–62.
- Pleničar, M., B. Ogorelec, M., Novak, ur., 2009. *Geologija Slovenije*. Ljubljana, Geološki zavod Slovenije.
- Rojšek, D., 1991. Naravne znamenitosti Posočja. Ljubljana, Državna založba Slovenije, 206 str.
- Šifrer, M., 1955. Dolina Tolminke in Zadlašce v pleistocenu. *Geografski zbornik III. SAZU*. Ljubljana.
- Šifrer, M. 1964/65. Kwartarni razvoj doline Soče med Tolminom in Ročinjem. Inštitut za geografijo, SAZU. Ljubljana. Tipkopis. Elaborat je bil izdelan za SKB.
- Šifrer, M., Kunaver, J., 1978. Poglavitne značilnosti geomorfološkega razvoja Zgornjega Posočja. Zgornje Posočje. Zbornik 10. zborovanja slovenskih geografov, Tolmin - Bovec, 26.–28. 9. 1975, str. 67–81.

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 30. 5–1. 6. 2014

- Šifrer, M., 1983. Poglavitne značilnosti reliefa v bližnjem in širšem zaledju Mosta na Soči. V: Gabrovec, S., D., Svoljšak, M. Šifrer. Most na Soči (S. Lucia). 1. Zgodovina raziskovanj in topografija. Geografski oris. Katalogi in monografije, 22. Narodni muzej v Ljubljani, str. 61–69.
- Vrabec, M., Fodor, L., 2006. Late Cenozoic tectonics of Slovenia: structural styles at the Northeastern corner of the Adriatic microplate. In: Pinter, N., Grenerczy, G., Weber, J., Stein, S., Medak, D. The Adria microplate: GPS geodesy, tectonics and hazards. – NATO Science Series, IV, Earth and Environmental Sciences, 61, 151–168.
- Winkler, A., 1922. Geomorphologische Studien in mittleren Isonzogebiet – und im unteren Idricatal. Jahrb. Geol. Bundesanstalt, Bd. 72, Wien.
- Winkler, A., 1926. Zur Eiszeitgeschichte des Isonzotales. Z.f. Gletscherkunde XV. Leipzig.
- Winkler, A., 1931. Zur spät und postglazialen Geschichte des Isonzotales. Z.f. Gletscherkunde XIX. Leipzig.
- TV Slovenija, 2009. Naravni parki Slovenije. Slovenske Alpe. 3. oddaja. DVD.
13. Geološki tabor, 13. –19. 7. 2009. Sreda, 15. 7. 2009, Matajur (geologija, doc. dr. Boštjan Rožič). ZOTKS, (splet).
- Žebre, M., Stepišnik, U., Kodelja, B., 2013. Sledovi pleistocenske poledenitve na Trnovskem gozdu. Dela, 39, str. 157–170.

POVZETKI PREDAVANJ IN POSTERJEV

Seznam predavanj

Seznam posterjev

Povzetki prispevkov (po abecednem redu)

3. zborovanje slovenskih geomorfologov
Livške Ravne, 30. 5-1. 6. 2014

Predavanja

Miloš Bavec: Tektonika in klima kot oblikovalca površja v zahodni Sloveniji

Mateja Breg Valjavec: Antropogene reliefne oblike kot pokazatelj podzemno odloženih odpadkov v prodni ravnini

Petra Jamšek Rupnik, Lucilla Benedetti, Adrien Moulin, Jure Atanackov, Andrej Gosar, Marjana Zajc, Marjeta Car, Robert Stopar, Dragomir Skaberne, Jernej Jež, Blaž Milanič, Matevž Novak, Sally Lowick, Miloš Bavec: Tektonska geomorfologija in potresna geologija na primeru Vodiškega preloma

Jure Košutnik: Periglacialni pojavi v jamah, primer Ledenice pod Hrušico

Jurij Kunaver: Pleistocenski sedimenti na ožjem in širšem Bovškem, problematika njihove geomorfološke interpretacije ter pomena

Jurij Kunaver: Terasni sistemi na Bovškem s posebnim oziroma na bovško teraso

Andrej Mihevc, Nadja Zupan Hajna, Ivan Horáček, Petr Pruner, Stanislav Čermák, Jan Wagner, Pavel Bosak: Geomorfološki pomen jamskih sedimentov iz Snežne jame na Raduhi

Irena Mrak: Ekskurzija GMDS »Karakorum 2013«

Karel Natek: Geomorfologija v Sloveniji danes in jutri

Karel Natek: O uravnavanju površja

Karel Natek, Jure Tičar: Predstavitev fizičnogeografskih vsebin skozi novi Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole

Mitja Prelovšek: Intenziteta biokorozije na izbranih kraških izvirih

Borut Stojilković: Nova dognanja o pleistocenski poledenitvi v Logarski dolini

Jure Tičar: Varovanje geomorfološke dediščine na primeru Jame na Grohotih

Tajan Trobec: Prostorsko-časovna analiza preteklega pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji

Mojca Zega, Anica Cernatič Gregorič, Mina Dobravc: Geomorfologija in varstvo narave. Primeri iz Slovenskega visokogorja

Nadja Zupan Hajna: Raziskave kraških oblik na površju Marsa

Posterji

- Petra Gostinčar: Geomorfološke značilnosti kontaktnega krasa pri Selih pri Višnji Gori
- Andrej Grmovšek, Mateja Softić, Aleš Bizjak: Ohranjanje in obnavljanje hidromorfoloških procesov – zakaj in kako? Primer Spodnje Drave – Projekt SEE River
- Simon Koblar: Grbinasti travniki na območju Zgornje Radovne in Krme
- Jure Košutnik: Zgodovina raziskav ledenih jam v Sloveniji, od Valvasorja do Pavla Kunaverja
- Jure Košutnik, Primož Presetnik: Začetek podrobnejših klimatskih in geomorfoloških raziskav značilnosti mrazišča v Soteski – znamenitega in edinega rastišča severne linejke (*Linnaea borealis*) pri nas
- Tomaž Krajnc, Aleksandra Privšek: Jame poključkega hribovja
- Jurij Kunaver: Kaninski skednji in drugi sledovi ledeniške erozije v Zgornjem Posočju
- Matevž Novak, Irena Mrak: Interpretacija geoloških in geomorfoloških vrednot: primer Naravnega spomenika Dovžanova soteska
- Leni Ozis, Andrej Šmuc: Lehnjakove tvorbe v podmolih v Slovenski Istri
- Tomislav Popit, Timotej Verbovšek, Andrej Šmuc, Boštjan Rožič: Prepoznavanje morfometričnih lastnosti kvartarnih pobočnih sedimentov na podlagi podatkov daljinskega zaznavanja: primer Rebrnice
- Mitja Prelovšek: Evolucija kraških voda dolvodno od kraških izvirov in vpliv na geomorfne procese
- Uroš Stepišnik, Manja Žebre: Ledeniška sedimentacija na krasu, primeri iz južnega dela Dinarskega gorstva
- Borut Stojilković: Geomorfologija pri pouku geografije v osnovnošolskem izobraževanju
- Jure Tičar: Novejše speleološke raziskave v Jami nad Dolinskim jarkom
- Nadja Zupan Hajna, Andrej Mihevc, Petr Pruner, Pavel Bosák: Najstarejše datirane sige v Sloveniji
- Manja Žebre, Uroš Stepišnik: Rekonstrukcija pleistocenske poledenitve na gorovju Velež, Bosna in Hercegovina
- Manja Žebre, Uroš Stepišnik, Gregor Fabekovič, Aleš Grlj, Simon Koblar, Blaž Kodelja, Valentina Pajk, Katia Štefanić: Pleistocenska poledenitev Biokova

Povzetki prispevkov (po abecednem redu)

TEKTONIKA IN KLIMA KOT OBLIKOVALCA POVRŠJA V ZAHODNI SLOVENIJI

Miloš Bavec

Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, milos.bavec@geo-zs.si

Površje zahodne in še posebno severozahodne Slovenije je nastalo kot posledica prav nič milega dogajanja v bližnji geološki zgodovini. Še danes se posledice kvartarnih klimatskih sprememb na milo rečeno neprijeten način seštevajo s tektonsko aktivnostjo širšega ozemlja. Rezultate poznamo: potresi, podori, plazovi, drobirski tokovi...

Slovensko ozemlje je zaradi svojega položaja na širšem območju stika Evrazijske plošče in Jadranske mikroplošče tektonsko aktivno. Aktivnost je bolj izrazita v zahodnem delu, kjer je bila z različnimi metodami tudi sorazmerno dobro kvantificirana (npr. Komac & Bavec, 2007; Rižnar *et al.*, 2007; Weber *et al.*, 2010; Moulin *et al.*, 2014). S ponovljeno nivelmansko izmero je bila na primer največja relativna vertikalna razlika v hitrostih dviganja vzdolž poligona med slovensko obalo in Bledom ocenjena na 7 mm/leto (Rižnar *et al.*, 2007), z opozorilom, da je velikost napake nekoliko vprašljiva. Velik del relativne razlike je koncentriran na območje Alp, zato nas povečana seizmičnost in aktivnost površinskih procesov na tem območju ne smeta presenečati.

Ob odsotnosti današnje potresne aktivnosti na Idrijskem prelomu je bila geološka interpretacija povečane seizmičnosti v zahodnem delu Julijskih Alp do nedavna manj jasna. Najnovejše ugotovitve kažejo, da je bil Idrijski prelom v kvartarju aktiven (Moulin *et al.*, 2014), vse jasnejši so tudi znaki njegove aktivnosti v zgodovinskem času (Bavec *et al.*, 2013). Ali lahko ugibamo, da je prav Idrijski prelom osrednji strukturni element aktivnega premikanja v zahodni Sloveniji? Slednje ne nasprotuje dejstvu, da sta bila zadnja velika potresa v Posočju (1998, ML=5,6 in 2004, ML=4,9) pripisana desnozmičnemu Ravenskemu prelomu (Bajc *et al.*, 2001; Kastelic *et al.*, 2006; Vidrih, 2006).

V pleistocenu, in do neke mere še danes, je bil razvoj površja v severozahodni Sloveniji močno povezan z delovanjem ledenikov. V alpskem svetu zelo neposredno, v predgorju pa bolj posredno. Glavni dejavnik erozije in akumulacije je bil sicer Soški ledenik z vsemi svojimi pritoki, mnogi znaki pa kažejo, da so se tudi po njegovem umiku dogajali veliki premiki mas na območju zahodnih Julijskih Alp in predgorja in sicer v obliki plazov, drobirskih tokov (Bavec *et al.*, 2004) in hudourniških izbruhov, kar je primerljivo tudi z znanimi pojavi v Karavankah in drugod (Jež *et al.*, 2008). Zadnji znani dogodek, ki ga lahko brez velikih težav povežemo v kontekst tega dogajanja, je drobirski tok, ki je novembra leta 2000 zasul Log pod Mangartom. Ni bil zadnji.

Ključne besede: tektonika, klima, potresi, erozija, paleoseizmologija

Literatura:

- Bajc, J., Aoudia, A., Saraò, A., Suhadolc, P., 2001. The 1998 Bovec-Krn Mountain (Slovenia) Earthquake Sequence. - *Geophys. Res. Lett.*, 28(9), 1839–1842.
- Bavec, M., Tulaczyk, S. M., Mahan, S. A., Stock, G. M., 2004. Late Quaternary glaciation of the Upper Soča River Region (Southern Julian Alps, NW Slovenia). - *Sedimentary geology* 165, 3/4, 265–283, Amsterdam.

- Bavec, M., Atanackov, J., Celarc, B., Hajdas, I., Jamšek Rupnik, P., Jež, J., Kastelic, V., Milanič, B., Novak, M., Skaberne, D., Žibret, G., 2013. Evidence of Idrija fault seismogenic activity during the Late Holocene including the 1511 Mm 6.8 earthquake. V: GRÜTZNER, C. (ur.), *et al.*, Seismic hazard, critical facilities and slow active faults: proceedings of the 4th International INQUA Meeting on Paleoseismology, Active Tectonics and Archeoseismology (PATA Days), 9-15 October 2013, Aachen.
- Jež, J., Mikoš, M., Trajanova, M., Kumelj, Š., Budkovič, T., Bavec, M., 2008. Vršaj Koroška Bela - rezultat katastrofičnih pobočnih dogodkov. - *Geologija*, 51/2, 219-227, Ljubljana.
- Kastelic, V., Živčič, M., Pahor, J., Gosar, A., 2006. Seizmotektonske značilnosti potresa 2004 v krnskem pogorju. V: Vidrih, R. (ur.), *Potresi v letu 2004*. – ARSO, 78 – 87, Ljubljana.
- Komac, M., Bavec, M., 2007. Opazovanje vertikalne komponente recentnih premikov v Julijskih Alpah s PSInSAR metodo. – *Geologija* 50/ 1, 97-110, Ljubljana.
- Moulin, A., Benedetti, L., Gosar, A., Jamšek Rupnik, P., Rizza, M., Bourles, D., Ritz, J-F., 2014. Determining the present-day kinematics of the Idrija fault (Slovenia) from airborne LiDAR topography. – *Tectonophysics*, online first, doi: 10.1016/j.tecto.2014.04.043.
- Rižnar, I., Koler, B., Bavec, M., 2007. Recentna aktivnost regionalnih geoloških struktur v zahodni Sloveniji. - *Geologija* 50/1, 111-120, Ljubljana.
- Vidrih, R., 2006. Geološki vidiki potresa 12. aprila 1998 v zgornjem Posočju. - Doktorska disertacija, 432 str., Ljubljana.
- Weber, J., Vrabec, M., Pavlovčič Prešeren, P., Dixon, T., Jiang, Y., Stopar, B., 2010. GPS-derived motion of the Adriatic microplate from Istria Peninsula and Po Plain sites and geodynamic implications. - *Tectonophysics* 483/ 3-4, 214-222, Amsterdam.

ANTROPOGENE RELIEFNE OBLIKE KOT POKAZATELJ PODZEMNO ODLOŽENIH ODPADKOV V PRODNI RAVNINI

Mateja Breg Valjavec

Geografski inštitut Antona Melika ZRC SAZU, Gosposka 13, 1000 Ljubljana, Slovenija,

mateja.breg@zrc-sazu.si

V prispevku je predstavljena uporaba geomorfoloških metod pri preučevanju degradacije okolja kot posledica odlaganja odpadkov v naravne in antropogene kotanje, predvsem vrtače, paleostruge in gramoznice. Zaradi tovrstnega netrajnostnega ravnanja v preteklih desetletjih so nastala številna podzemna odlagališča, katerih lokacij in značilnosti danes ne poznamo oziroma so slabo raziskane.

Izdelali smo geomorfološki pristop za odkrivanje in evidentiranje nepoznanih, skritih odlagališč odpadkov v kotanjah in ga preizkusili na primeru prodne ravnine Ljubljanskega polja. Model temelji na analizi reliefa nekdanje in sedanje pokrajine ter njuni primerjavi, zato smo ga poimenovali 3R (trije (3) vidiki trirazsežnostne (3R) pokrajine). Vidnejše kvantitativne razlike med obema reliefoma so pogosto indikator zasute kotanje. Izhodiščni podatki za nekdanjo pokrajino so trirazsežnostni (3R) modeli nekdanje pokrajine, najpogosteje DMR. S stereo izvrednotenjem digitaliziranih arhivskih aeroposnetkov smo izdelali DMR-je iz obdobja pred zasipavanjem kotanj (na primer iz 1950-ih, 1960-ih) in jih kvantitativno primerjali z DMR-ji današnje pokrajine. Z analizo DMR-jev nekdanje pokrajine smo na vzorčnih območjih določili izhodiščno stanje kotanj. Poleg lege in površine smo kotanjam določili tudi globino, ki je pomembna postavka za določitev količine zakopanih odpadkov. V drugem delu prispevka predstavljamo odkrivanje nekdanjih odlagališč odpadkov v recentni pokrajini. Z vizualno interpretacijo reliefa smo najprej določili antropogene reliefne oblike, ki so nastale zaradi izkopavanja proda in reliefne oblike, ki se izoblikujejo z odlaganjem odpadkov v kotanje. Uporabili smo LiDAR DMR, ki smo ga prikazali s pomočjo analitičnega senčenja in hipsometrične barvne lestvice. Ugotovili smo, da je zaradi posedanja heterogenih odpadkov, relief nekdanjih odlagališč v kotanjah, ki niso bila strokovno sanirana, grbinast in zato neznačilen za linijsko oblikovan fluvialni relief prodne ravnine. Na podlagi teh ugotovitev vizualne analize, smo s pomočjo dveh geomorfometričnih indeksov (konvergenčni indeks in indeks ploskosti) fluvialni relief prodne ravnine ločili v tri razrede: (1) grbinasti relief, značilen za potencialna prikrita odlagališča, (2) ravni relief značilen za dna starih strug ter (3) "agrarni" relief, značilen za intenzivno obdelana kmetijska zemljišča. S primerjavo rezultatov obeh metod smo 26 od 46 antropogenih reliefnih oblik, ki smo jih določili z vizualno analizo, potrdili tudi z geomorfometrično analizo. Le 8 od teh 26 objektov pa se ujema tudi z nekdanjimi gramoznicami, določenimi na arhivskih aeroposnetkih.

Ključne besede: aplikativna geomorfologija, antropogena reliefna oblika, digitalni model reliefa (DMR), prodna ravnina, kotanja, odpadki

GOMORFOLOŠKE ZNAČILNOSTI KONTAKTNEGA KRASA PRI SELIH PRI VIŠNJI GORI

Petra Gostinčar

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna, Slovenija, petra.gostincar@zrc-sazu.si

V literaturi je kontaktni kras največkrat definiran kot stik med nekarbonatnimi in karbonatnimi kamninami. V ožjem pomenu vsebuje kontaktni kras oblike, ki se izoblikujejo na stiku med zakraselimi in nezakraselimi kamninami. V širšem pomenu pa je kontaktni kras tudi kras na stiku dveh zakraselih kamnin z različnimi značilnostmi – npr. na stiku med apnenci in dolomiti.

V okviru sistematičnega raziskovanja kontaktnega krasa na stiku med apnenci in dolomiti v Sloveniji je bil identificiran tudi tovrsten stik v bližini naselja Sela pri Višnji Gori. Pojavlja se na območju, ki je na kartah označen s toponimom Pusta dula. Na območju je bila izvedena morfografska in morfometrična analiza površja, na podlagi katere so bile izrisane geomorfološke karte. Opravljene so bile tudi meritve električne upornosti tal.

Kkontaktni kras pri Selih pri Višnji gori je nastal na stiku triasnih dolomitov zgornje ladinijske stopnje ter triasnih oz. jurskih apnencev s plastmi apnenčeve breče. Prevladujoča reliefna oblika na dolomitnem površju so dolci s širokim dnom z debelimi nanosi sedimenta. Povezani so v dendritični sistem, pod nekaterimi dolci pa so odloženi manjši vršaji. Na stiku apnencev in dolomitov sta izoblikovana dva ponorna zatrepa v različnih nivojih, ki pa danes nista več aktivna. V smeri proti jugozahodu se relief nadaljuje s serijo vrtač, nato pa se proti jugu v smeri naselij Velike in Male Dobrave se nadaljuje v obliki suhe doline.

Široki dolci z večjo količino sedimenta, ponekod odloženega tudi v obliki vršajev nakazujejo na dejstvo, da je bilo območje hidrološko aktivnejše v klimatskih razmerah, drugačnih od današnjih. Geomorfološki razvoj reliefa na območju Sel pri Višnji Gori je tesno povezan tudi z intenzivnim vrezovanjem bližnjega vodotoka Trsteniščica (levi pritok Višnjice, ki čez Muljavo odteka proti Krki). Zaradi zniževanja lokalnega piezometra je postal neaktiven prvi ponorni zatrep v višjih nadmorskih višinah, nekoliko nižje pa se je oblikoval nov. Sledovi intenzivnega vrezovanja so vidni tudi v na zahodu ležečem dendritičnem sistemu dolcev s toponimom Mereča dula, ki ga je Trsteniščica obglavila.

Ključne besede: kontaktni kras, dolenski kras, geomorfološko kartiranje, apnenec, dolomit

**OHRANJANJE IN OBNAVLJANJE HIDROMORFOLOŠKIH PROCESOV – ZAKAJ IN KAKO?
PRIMER SPODNJE DRAVE – PROJEKT SEE RIVER**

Andrej Grmovšek¹, Mateja Softić², Aleš Bizjak³

¹ Zavod RS za varstvo narave, OE MB, Pobreška cesta 20a, 2000, Maribor, andrej.grmovsek@zrsvn.si

² Alianta d. o. o., Verovškova ulica 60, 1000 Ljubljana, mateja.softic@alianta.si

³ Inštitut za vode RS, Hajdrihova 28c, 1000 Ljubljana, ales.bizjak@izvs.si

Morfodinamika nižinskih rek v Sloveniji, pa tudi drugod po svetu, je danes bistveno spremenjena in oddaljena od naravne. Zaradi rabe vode, varovanja pred erozijo in poplavami, pridobivanja kmetijskih površin in drugih potreb ter želja smo v preteklih stoletjih reke regulirali, zajezili, jim odvzeli vodo, spremenili hidrološki režim.

S tem pa smo hkrati izgubljali naravno rečno morfodinamiko, izjemnost in raznolikost rečnih reliefnih oblik. Posledično smo prizadeli habitate nekaterih rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na specifične rečne geomorfne procese ter oblike.

Prispevek obravnava aktivnosti, ki so pod okriljem projekta SEE River, usmerjenje v smer celostnega upravljanja z rečnim koridorjem Drave med Mariborom in Zavrčem. S participacijo deležnikov podprt proces oblikuje koncept razvoja koridorja, ki bo kar najbolj uskladi različne sektorske, lokalne in nacionalne interese rabe vode ter obvodnega prostora z obveznostmi doseganja dobrega stanja voda, obnavljanja rečne dinamike in ohranjanja bio in geomorfodiverzitete koridorja reke Drave. Pri tem se pojavlja bistveno strokovno vprašanje: kako stroškovno in okoljsko smotrno obnavljati morfodinamiko vodotoka z bistveno spremenjeno hidrologijo in omejeno možnostjo transporta fluvialnega materiala?

Ključne besede: ohranjanje hidromorfoloških procesov, obnova vodotokov, celostno upravljanje z rečnimi koridorji, participacija pri upravljanju z naravnimi viri

TEKTONSKA GEOMORFOLOGIJA IN POTRESNA GEOLOGIJA NA PRIMERU VODIŠKEGA PRELOMA

Petra Jamšek Rupnik¹, Lucilla Benedetti², Adrien Moulin², Jure Atanackov¹, Andrej Gosar^{3,4},
Marjana Zajc⁴, Marjeta Car⁵, Robert Stopar⁵, Dragomir Skaberne¹, Jernej Jež¹, Blaž Milanič¹,
Matevž Novak¹, Sally Lowick⁶, Miloš Bavec¹

¹ Geološki zavod Slovenije, Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija, petra.jamsek@geo-zs.si

² Aix-Marseille Université, CEREGE CNRS-IRD UMR 34, 13545 Aix en Provence, France

³ Agencija Republike Slovenije za okolje, Urad za seizmologijo in geologijo, Dunajska 47, 1000
Ljubljana, Slovenija

⁴ Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Aškerčeva 12, 1000 Ljubljana, Slovenija

⁵ Geoinženiring d.o.o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana, Slovenija

⁶ Institute of Geological Sciences, University of Bern, Baltzerstrasse 1+3, 3012 Bern, Switzerland

Tektonska geomorfologija proučuje sledi tektonskih procesov, ki so ohranjene na zemeljskem površju. Kot zelo uporabna se je izkazala pri študijah aktivne tektonike, saj se na površju zaradi zunanjih dejavnikov ohranijo le sledi najmlajših tektonskih dogajanj. Poznavanje aktivnih tektonskih procesov je za človeško družbo pomembno predvsem s stališča ocene potresne nevarnosti. Za raziskave potresne nevarnosti je potrebno združiti različne pristope potresne geologije. Tipično se tovrstne raziskave pričnejo z geomorfološkimi in strukturno-geološkimi raziskavami, nadaljujejo z geokronološkimi, geofizikalnimi, geodetskimi, seizmološkimi in paleoseizmološkimi raziskavami ter zaključijo z izračuni potresne nevarnosti. Primer uporabe tektonske geomorfologije in potresne geologije so raziskave aktivnosti Vodiškega preloma v Ljubljanski kotlini.

Vodiški prelom se na površju kaže v obliki dveh topografskih stopenj na Kranjsko-Sorškem polju severno od Smledniškega grebena. Z detajlnimi geomorfološkimi analizami stopenj in strukturno-geološkim pregledom območja je bilo potrjeno, da sta stopnji površinski izraz reverznega preloma z vpadom proti severu, ki je bil aktiven v kvartarju. Geometrija preloma v globini je bila interpretirana na podlagi že obstoječih površinskih geoloških podatkov, vrtn, geoelektričnega sondiranja in gravimetrije. S pomočjo datiranja deformiranih sedimentov z optično stimulirano luminiscenco, infrardeče stimulirano luminiscenco ter datiranjem deformiranih površin z radiogenim izotopom ³⁶Cl po globinskem profilu na karbonatnih prodnikih je bila izračunana povprečna hitrost premikov ob prelomu $0,3 \pm 0,2$ mm/leto v zadnjih 134 ± 15 tisoč letih. Deformacije sedimentov plitvo pod površino so bile potrjene tudi z visoko ločljivo refleksijsko seizmiko, georadarjem, geoelektričnimi preiskavami in refrakcijsko seizmiko. Koseizmični premiki sedimentov so bili dokazani tudi v 60 m dolgem paleoseizmološkem izkopu preko južne prelomne stopnje. V njem so bili sedimenti datirani s ¹⁴C in optično stimulirano luminiscenco. S pomočjo empiričnih enačb je bilo ocenjeno, da je Vodiški prelom z 10 km dolgo prelomno stopnjo zmožen proizvesti potrese z magnitudami 5.9–6.5 in koseizmičnimi premiki velikosti 10–90 cm s povratno dobo 300–9000 let. Vodiški prelom je zato ocenjen kot pomemben vir potresne nevarnosti za gosto naseljeno in urbanizirano osrednjo Slovenijo.

Ključne besede: tektonska geomorfologija, potresna geologija, aktivna tektonika, potresna nevarnost, Vodiški prelom

GRBINASTI TRAVNIKI NA OBMOČJU ZGORNJE RADOVNE IN KRME

Simon Koblar

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
koblar.simon@gmail.com

Grbinasti travniki so poseben tip površja, za katerega so značilne številne grbine in kotanje različnih dimenzij. Pojavljajo se na nesprijetem karbonatnem gradivu, saj je korozija glavni dejavnik pri nastajanju grbin. Nemško govoreči raziskovalci so bili eni prvih, ki so preučevali ta pojav. Kasneje so jim sledili tudi slovenski avtorji. Cvetek (1971) je preučeval grbinaste travnike v Bohinju. Nekateri avtorji navajajo, da se grbinasti travniki pojavljajo zgolj na morenskem materialu (Lukan Klavžer, 1997), med tem ko drugi dopuščajo tudi možnost pojavljanja na fluvio-glacialnem in fluvialnem produ in pesku (Cvetek, 1971; Embleton-Hamann, 2004). Območje preučevanja je zajemalo spodnji del doline Krme in zgornji del doline Krme, na nadmorski višini 700–900 m. Ledeniški dolini Krme in Radovne se nahajata v vzhodnem delu Julijskih Alp. Območje je zgrajeno iz apnencev in dolomitov (Osnovna geološka karta ..., 1987). Pedološka podlaga na celotnem območju je rendzina (Pedološka karta Slovenije ..., 2007). Na preučevanem območju se večina grbinastih travnikov nahaja na fluvialnem produ in pesku, le manjši delež jih je na morenskem materialu. Namen raziskave je ugotoviti obseg grbinastih in izravnanih travnikov na preučevanem območju ter preučiti dejavnike, ki vplivajo na nastanek grbinastih travnikov. Metodologija raziskave je zajemala terensko kartiranje in pregled starejšega kartografskega gradiva, na podlagi katerega smo določili rabo tal v preteklosti. Grbinasti travniki na preučevanem območju se pojavljajo na več lokacijah. Nekaj grbinastih travnikov je danes obdelanih, nekateri pa so v fazi zaraščanja, še veliko večji del pa predstavljajo že zaraščeni grbinasti travniki. Današnja površina obdelanih grbinastih travnikov znaša 15,2 ha, k čemur lahko prištejemo še 2,3 ha grbinastih travnikov v zaraščanju, tako da skupna površina znaša 17,5 ha. Od 124,4 ha trajnih travnikov in kmetijskih zemljišč v zaraščanju, grbinasti travniki in grbinasti travniki v zaraščanju tako predstavljajo le 12,2 % površine (Raba tal, 2013). Večji je delež izravnanih travnikov, in sicer 74,4 %. Delež ostalih negrbinastih površin znaša 11,4 % od skupne površine travnikov in zemljišč v zaraščanju, ti travniki so večinoma na vršajih ali pa v bližini strug, kjer prihaja do občasnega nasipavanja novega gradiva. Grbine so dobro vidne tudi v nekaterih gozdovih, kjer so bili pred desetletji travniki. V starejših gozdovih nismo opazili značilnih grbin. Morfometrične analize smo izvajali na grbinastem travniku v dolini Krme na Zasipski planini. Gostota in velikost grbin se razlikujeta, povprečen premer grbine je okrog 2 m, povprečna višinska razlika med grbino in kotanjo pa znaša 50 cm. Povprečna gostota grbin znaša 1.750 grbin/ha, med tem ko je gostota kotanj med grbinami okrog 1.900 kotanj/ha.

Ključne besede: Zgornja Radovna, Krma, kras, geomorfologija, grbinasti travniki

Literatura:

- Cvetek, J., 1971. Grbinasti travniki s posebnim ozirom na Bohinj. Geografski vestnik, 42, str. 67–78.
- Embleton-Hamann, C., 2004. Processes responsible for the development of a pit and mound microrelief. Catena, 57, str. 175–185. URL: http://homepage.univie.ac.at/christine.embleton-hamann/_pdfs/catena.pdf (Citirano: 1. 3. 2014).
- Lukan Klavžer, T., 1997. Grbinasti travniki. Gea, 7, 1, str. 54–55.
- Osnovna geološka karta SFRJ. List Beljak in Ponteba. 1987. 1:100.000. Beograd, Zvezni geološki zavod.
- Pedološka karta Slovenije v merilu 1:25.000. 2007. 1:25.000. Ljubljana, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. 2007. URL: <http://rkg.gov.si/GERK/> (Citirano: 1. 3. 2014).

PERIGLACIALNI POJAVI V JAMAH, PRIMER LEDENICE POD HRUŠICO

Jure Košutnik

Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, jurekosutnik@gmail.com

Periglacialni procesi in oblike so značilni za visoke nadmorske višine in geografske širine in so posledica ponavljajočega se prehajanja temperature preko ledišča. Erozijska je povezana z zmrzalnim polzenjem (frost creep), katerega rezultat je krioturbacija in poligonalna tla. Poligonalna tla so lahko nesortirani ali sortirani geometrijski vzorci, na nagnjenem terenu v obliki linij, usmerjenih pravokotno na največjo strmino, na ravnem pa v obliki krogov.

Periglacialni procesi v Sloveniji na površju so bili opisani v fluvialnih sedimentih Ljubljanske kotline, periglacialnih sedimentih na Snežniku in na Pohorju. Periglacialne oblike so v Slovenskem visokogorju manj izrazite in netipične zaradi karbonatnih kamnin. Zaradi prisotnosti nekarbonatnega sedimenta in vode, povprečne kratkosti jam ter nizkih zimskih temperatur so periglacialni pojavi v jamah pogosti. Na njihovo ohranjenost vpliva tudi odsotnost vetra, večjih količin tekoče vode in izolacije snežne odeje. V literaturi so periglacialni pojavi v jamah slabo raziskani. Prvi so na pojav periglacialnih procesov opozorili arheologi, ki so izkopavali paleolitske jamske postojanke. Klasične lokacije so Potočka zijalka in Divje babe. Literatura poroča o periglacialnih pojavih v Bestažovci na Krasu, jami Barka na Snežniku in Skedneni jami nad Planinskim poljem.

Pri projektu monitoringa temperatur v Slovenskih ledenih jamah so bili v Ledenici pod Hrušico odkriti odlično izraženi periglacialni poligoni. V 30 metrov globoki in 60 metrov dolgi ledena jama s širokim vertikalnim vhodom so izpolnjeni vsi pogoji za pojav periglacialnih procesov in oblik. Sortirana linijska poligonalna tla so razvita v drobnozrnatem nekarbonatnem alohtonem sedimentu, kateremu so primešani različno veliki klasti avtohtonega spodnje krednega apnenca. Na mestu, kjer se južni, s sedimentom zatrpani rov razširi v dvorano, je sediment urejen pahljačasto, naklon pobočja pa pade s 26° na 11°. Tukaj si v zaporedju sledijo proge drobnozrnatega sedimenta in apnenčevega gruščja.

Urne temperature zraka merjene v jami od januarja 2011 prikazujejo tipično dvojnost značilno za ledene jame – poletno zaprto stanje, ko je vpliv zunanjih temperatur majhen in zimsko odprto stanje, ko je korelacija med zunanjimi in notranjimi temperaturami visoka. Povprečna letna temperatura pri poligonalnih tleh, ki ni najhladnejši del jame, je bila +2,2°C. Najnižja izmerjena temperatura je bila -4,5°C, najvišja pa 5,0°C. Zaradi vpliva toplejših jamskih sten, temperatura pri poligonalnih tleh pozimi večkrat preide ledišče. Horizontalne in vertikalne pobočne procese v jami merimo s pomočjo v sediment zapičenih, jeklenih, 28 cm dolgih žebeljev, katerih premike lahko razberemo s fotografij, posnetih s stacionarnega mesta.

Zaradi postopnega odtajevanja sedimenta v globino in geliflukcije potujejo vrhovi žebeljev hitreje kot njihove konice, kar povzroči, da so žebelji nagnjeni po pobočju navzdol. Prvi rezultati so pokazali, da je žebelj v 27 mesecih, ki zajemajo dve zimi, prepotoval 10±2 cm, kar je 360–530 cm na 100 let.

Ključne besede: periglacialni procesi in oblike, poligonalna tla, monitoring temperatur, Ledenica pod Hrušico

ZGODOVINA RAZISKAV LEDENIH JAM V SLOVENIJI, OD VALVASORJA DO PAVLA KUNAVERJA

Jure Košutnik

Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, jurekosutnik@gmail.com

Opisi ledenih jam so vse do 19. stoletja skopi, prvega pa najdemo že konec 15. stoletja, ko je Leonardo Da Vinci obiskal in opisal prvo ledeno jamo, jamo Moncodena v provinci Lecco v Italijanskih južnih apneniških Alpah. Iz 16. stoletja poznamo opise jame v Švicarski Juri in jamo Geldloch na Spodnjem Avstrijskem. Valvasor je bil prvi, ki je opisal kraške pojave z ledom na ozemlju današnje Slovenije. V Slavi Vojvodine Kranjske je opisal led v treh jamah in eni udornici – Ledenici pod Taborom, Jazbini pri Podturnu, Ledenici pri Planinci in udornici Globočici nad Rožekom.

Naslednje objave o ledenih jamah v Sloveniji se pojavijo v prvi polovici 19. stoletja sočasno z razvojem časnikarstva in znanstvenih društev. Avtorji člankov postavijo mejnike, med katerimi so nekateri pomembni le v regionalnem pomenu, v drugih pa imajo ledene jame v Sloveniji ključno vlogo pri razvoju temeljne znanosti o ledenih jamah. Med mejnike med drugim štejemo objavo prvih temperatur v ledeni jami, prvi opis ledene jame v Slovenskem jeziku, prvi seznam znanih ledenih jam v Sloveniji, omembo Slovenske ledene jame v prvi monografiji o ledenih jamah in druge.

Schwalbe, Fugger in Balch, so v zadnjih dveh desetletjih 19. stoletja utemeljili znanosti o ledenih jamah in za ponazoritev uporabljali Slovenske ledene jame, kot klasične primere ledenih jam, z opisi jamske morfologije in temperatur. Tuji raziskovalci so vodili obširno korespondenco z inteligenco s Slovenskega ozemlja in ledene jame tudi osebno raziskali. V Sloveniji in v Slovenščini je znanstveno ledene jame prvi predstavil Pavel Kunaver v knjigi *Kraški svet* in njegovi pojavi iz leta 1922. Uporabil je znanje pridobljeno z lastnim raziskovanjem, jasno pa se vidi, da je bil seznanjen s starejšo strokovno literaturo.

V predavanju bo predstavljen razvoj znanja o ledenih jamah od prvih zapisov do uveljavitve speleologije in znanosti o ledenih jamah. Predstavljeni bodo glavni mejniki v razumevanju ledenih jam v Sloveniji ter njihov vpliv na razvoj znanosti od Valvasorja do obdobja med obema svetovnima vojnima.

Ključne besede: ledene jame, zgodovina raziskovanja, raziskovalni mejniki, Valvasor, Pavel Kunaver

ZAČETEK PODROBNEJŠIH KLIMATSKIH IN GEOMORFOLOŠKIH RAZISKAV ZNAČILNOSTI MRAZIŠČA V SOTESKI – ZNAMENITEGA IN EDINEGA RASTIŠČA SEVERNE LINEJKE (*LINNAEA BOREALIS*) PRI NAS

Jure Košutnik¹, Primož Presetnik²

¹Univerza v Novi Gorici, Vipavska 13, 5000 Nova Gorica, jurekosutnik@gmail.com

²Center za kartografijo favne in flore, Podružnica v Ljubljani, Klunova 3, 1000 Ljubljana,
primoz.presetnik@ckff.si

Na severnem pobočju Jelovice, v dolini Save Bohinjke, na nadmorski višini 520 m, je mrazišče Soteska, ki je edino rastišče severne linejke (*Linnaea borealis* L.) v Sloveniji. Linejka je znamenita rastlina, ki je poimenovana po začetniku binomske nomenklature vrst, slavnem Carlu Linneju, ki jo je tudi odkril na Laponskem. V Evropi in Severni Ameriki pogosta v borealnih pasovih ali v višjih nadmorskih višinah, zato rastišče v Soteski predstavlja eno izmed najjužnejših rastišč te vrste v Evropi. Tu se pojavlja v azonalni subalpinski združbi dlakavega sleča, navadnega slečnika in macesna, ki običajno predstavlja višinski pas med 1500 in 1800 m n.m. Linejka je glacialni relik, za uspevanja katerega sta verjetno glavna razloga v posebnostih razmnoževanja in stalno mrzli mikroklimi, ki preprečuje uspevanje ostalih rastlin. Podobne mikroklimatske pogoje najdemo še na visokih dinarskih planotah, v kraških depresijah in vhodnih vrtačah ledenih jam, vendar linejke pri nas drugod še niso našli. Severna linejka je v Rdečem seznamu uvrščena v najvišjo kategorijo ogroženosti – med prizadete vrste (E), za katere Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah, predpisuje prednostno ohranjanje habitatov v ugodnem stanju, rastišče pa je uvrščeno tudi med Ekološko pomembna območja (EPO 29200).

Z namenom, da bi doprinesli k poznavanju ekoloških razmer tega znamenitega in za Slovenijo izjemnega rastišča smo se v letu 2012 začeli s podrobnejšim preučevanjem nekaterih vidikov mikroklimatskih in geomorfoloških razmer.

Mrazišče se je oblikovalo na pobočju, vir hladnega zraka so številne špranje v podornem gradivu, iz katerih v topli polovici leta teče zrak s temperaturo blizu ledišča. V območju mrazišča raste gosta preproga zimzelenih grmovnic in posamezni macesni ter smreke. Robovi mrazišča so ostri, s hitrim prehodom v bukov gozd. Večji, nekaj m² velik prostor, med podornimi bloki so domačini uporabljali kot naravni hladilnik. V prostoru so uredili lesene police in namestili železna vrata. Septembra 2012, ko smo mrazišče prvič obiskali, je bilo v tej votlini na tleh še nekaj kilogramov ledu. V letu 2012 smo pričeli z meritvami temperature zraka. Na petih mestih so digitalni termometri merili temperaturo vsako uro. Vertikalno po pobočju so bili v špranjah, iz katerih izhaja hladen zrak, razporejeni trije merilci, četrto merilno mesto je bilo dva metra nad tlemi na drevesu sredi mrazišča, peto pa v tleh bukovega gozda, le nekaj metrov izven mrazišča. Sklenjeni nizi vseh 5 merilnih točk so se zaradi tehničnih težav zaključili julija 2013, vendar se meritve na nekaterih mestih še nadaljujejo. Pri temperaturah dva metra nad tlemi je bilo opazna normalno dnevno–nočno nihanje. V bukovem gozdu so bile minimalne talne temperature visoke v primerjavi z mraziščem, dnevna nihanja pa pridušena. Najnižje temperature smo pričakovano izmerili najnižje v pobočju, kjer je bil tudi najdlje prisoten efekt taljenja ledu (zero curtain) in smo ga zasledili še v začetku avgusta. Višje v pobočju melišča se je ves led stalil že v začetku maja.

Poznamo dva možna nastanka mrazišča v pobočju, ki sta oba povezana s poletno–zimskim kroženjem zraka, in posledično z zmrzovanjem in taljenjem ledu. Kroženje se lahko razvije

med podornimi bloki oz. nesprijetem grušču ali pa imamo opravka z delno zasutim spodnjim vhodom v dinamično ledeno jamo, ki ima zgornji vhod na planoti Jelovice. V obeh primerih pozimi nastaja led, ki se v topli polovici leta tali, porablja latentno toploto in vzdržuje mikroklimo z ekstremno nizkimi temperaturami. Kaj drži v tem primeru pa bodo prinesle bodoče raziskave.

Ključne besede: mrazišče, monitoring temperature, klimatske značilnosti, severna linejka, Soteska

JAME POKLJUŠKEGA HRIBOVJA

Tomaž Krajnc, Aleksandra Privšek

Društvo za raziskovanje jam Ljubljana, Celovška 263, 1000 Ljubljana, a.privsek@gmail.com

Na severozahodu Pokljuške planote, ki ima razmeroma uravnan relief, se dviguje Pokljuško hribovje s slemenitvijo JZ–SV. Med Viševnikom, Malim Draškim vrhom in Velikim Selišnikom se je zaradi ledeniškega delovanja v pleistocenu razvilo uravnano površje v obliki podov. Geotektonsko gledano območje podov pripada pokljuškemu narivu.

Na podih je od leta 2011 raziskanih nekaj manjših jam, ki se po nekaj metrih končajo z zasutjem glacialnega materiala. Vhoda v večji jami, Platonovo šepetanje in Trubarjev dah, se nahajata na samem pobočju nekaj 10 m pod podi. Lokaciji vhodov sta posledica ugodne lege prelomov glede na naklon pobočja in s tem povezanega delovanja pobočnih procesov ter mikrolokacije, ki je v preteklosti najverjetneje delovala kot večji ponor glacialne vode. Glede na do sedaj raziskane dele znaša izmerjen poligon prve jame okoli 1500 m, globina -565 m, poligon druge jame pa okoli 550 m, globina -175 m. Vhoda se nahajata v isti kotanji, loči ju le nekaj metrov zračne razdalje, vendar sami rovi potekajo v nasprotni smeri. Na območju prehoda planote v Pokljuško hribovje se nahaja jama Evklidova piščali. Vhod vanjo je bil popolnoma zasut s tilnim materialom. Dolžina izmerjenega poligona je preko 2 km, globina 429 m. Glede na potek rogov se pričakuje povezava vseh omenjenih jam v skupen jamski sistem.

Jame se nahajajo v zgornje triasnih dachsteinskih apnencih, ki so s prelomi ločeni v posamezne bloke. Prelomi večinoma delujejo kot hidrološke bariere, v katerih se občasno razvijejo večji kraško razpoklinski rovi, ki so prehodni tudi za človeka. Inicialne strukture, ki so poglavitni razlog za razvoj jam, so tako prelomi prečnodinarske smeri, ki jih občasno sekajo dinarski. Posledica stikov prelomov različnih smeri je skok jam (gledano v tlorisu) iz enega sistema prelomov v drugega. Najlepše je to opazno pri Evklidovi piščali. Glavnemu prelomu pobočja pod podi, ki se na površju vidi kot denudacijski žleb, rovi v Trubarjevem dahu sledijo in se spuščajo enakomerno glede na pobočje. To se v podzemlju vidi kot tektonske ploskve z značilnimi tektonskimi zrcali in drsami.

V jamah so lepo razviti loforski cikli, fosili so množično zastopani, predvsem školjke iz razreda Megalodontidae ter polži *Worthenia solitaria*. Skladovnica apnenca je glede na opazovanja v jami debela čez 800 m. V horizontalnih delih jam, ki so razmeroma redki, so rovi praviloma razviti z vpadom posameznih plasti, ki so usmerjene v pogorje. Od geoloških posebnosti je potrebno izpostaviti še več centimetrov velike kristale kalcita in

presedimentirane vključke limonita v breči. Slednji so bili odloženi v enem od meandrov v Evklidovi piščali, kasneje pa ponovno deloma erodirani. Primarni izvor limonita je bil v interglacialnih jezerih, ki so imela redukcijske pogoje. Na posameznih mestih je možno videti tudi meter visoke stalgmite, ki so najverjetneje reliktni ostanek enega od interglacialov in pričajo o precej drugačni klimi, kot je danes značilna za to območje.

Ključne besede: Pokljuško hribovje, jame, geologija

KANINSKI SKEDNJI IN DRUGI SLEDOVI LEDENIŠKE EROZIJE V ZGORNJEM POSOČJU

Jurij Kunaver

Hubadova 16, 1113 Ljubljana, jurij.kunaver@siol.net

Na posterju bodo grafično oziroma s fotografijami in tekstom prikazani primeri ozkih pobočnih grebenov ali ostrog oziroma »skednjev«, kot jih imenujejo na Kaninskem pogorju. Avtor je mnenja, da gre za vzporedni učinek skladnih pobočij na eni (skladnost vpada plasti in nagiba ter usmerjenosti pobočja) in ledeniške erozije pobočnih ledenikov na drugi strani. Poleg najbolj izrazitih primerov na Kaninskem pogorju bodo primerjalno prikazani tudi skednji na pobočjih pod Mojstrovko in nekateri primeri iz severnih apneniških Alp ter iz italijanskih Dolomitov. Znan je tudi termin »divide« angleškega geomorfologa Lintona, ki je podobnega nastanka. S tem se avtor zavzema za jasnejšo opredelitev in definicijo tega razmeroma manj znanega ledeniško nastalega geomorfološkega pojava. Hkrati bodo predstavljeni nekateri drugi primeri ledeniške erozije na območju Posoških Julijskih Alp kot so pobočna in talna obrušenost, pojav krnic in U dolin, podledeniških vodnih izjed in pobočnih žlebov zaradi delovanja ledeniških potokov ter pojav dolinske stopnjevitosti.

Ključne besede: Kaninsko pogorje, skednji, Zgornje Posočje, ledeniški obrusi, podledeniška voda

PLEISTOCENSKI SEDIMENTI NA OŽJEM IN ŠIRŠEM BOVŠKEM, PROBLEMATIKA NJIHOVE GEOMORFOLOŠKE INTERPRETACIJE TER POMENA

Jurij Kunaver

Hubadova 16, 1113 Ljubljana, jurij.kunaver@siol.net

O raznovrstnosti pleistocenskih sedimentov in njihovi lokaciji v Bovški kotlini je bilo doslej največ napisanega v razpravah med l. 1975 in 2005. Zadnje razprave so prinesle povsem drugačno gledanje na nastanek pleistocenskih ledeniških sedimentov zaradi predpostavke, da gre namesto za klasične ledeniške sedimente predvsem za ostanke drobirskih tokov. Geološki pristop je omogočil tudi nove meritve starosti, spremenil pa je tudi izrazoslovje. Temu se je treba prilagoditi, kolikor je novo izrazoslovje ustrezno in če ga je sprejela tudi mednarodna geomorfološka javnost. Namen referata je opozoriti na inventar, raznovrstnost in prostorsko razširjenost lokacij omenjenih sedimentov ter njihovo morfološko podobo. Zaradi njihovega pomena jih je treba še temeljiteje raziskati, kartirati in morda tudi zavarovati. Razpravljati je treba tudi o vrednosti in pomenu nekaterih dosedanjih ugotovitev, čeprav klasičnih in pogosto temelječih na avtopsiji in preprostejših identifikacijskih metodah, v primerjavi z drugačnimi, novejšimi, včasih tudi preveč posplošenimi in shematiziranimi pogledi in trditvami. Poudariti je treba pomen terenskih ogledov, brez katerih ni niti najdb sedimentov, še manj predstav o možnih procesih in posledicah. V Bovški kotlini zlasti vzbujajo pozornost vsaj tri lokacije starejšega ledeniškega gradiva, ki so se ohranile v zatišnih legah, in za katere se skuša dokazati značaj drobirskega toka. Druga posebnost je velika razširjenost mlajše, trdo zbite rjavkastosive talne morene, ki jo je mogoče najti v podlagi zlasti severnega dela kotline. Delno spominja na podoben, svetlosivo obarvani ledeniški til v soški strugi pri Gabrjah nad Tolminom, ki je znan šele od nedavnega in na onega iz širšega območja Breginjskega kota. Tako s klasičnimi kot tudi z novimi metodami, zlasti z datiranjem, bi bilo treba čimprej razjasniti dileme in Zgornje Posočje z njegovimi ne tako skromnimi sledovi večih poledenitev primerjati s sosetvom in širše.

Ključne besede: Bovško, pleistocen, til, drobirski tok, datiranje

TERASNI SISTEMI NA BOVŠKEM S POSEBNIM OZIROMA NA BOVŠKO TERASO

Jurij Kunaver

Hubadova 16, 1113 Ljubljana, jurij.kunaver@siol.net

Bovška ledeniškokorečna prodna terasa spada med najbolj markantne geomorfološke pojave na celotnem Bovškem. Nastala je kot posledica zadnje poledenitve in vzbuja pozornost zaradi svoje velikosti. Je daleč največja pokrajinska enota Bovške kotline z obsegom približno 5 km², z dolžino skoraj 4 km in širino največ 1,5 km. Rahlo je nagnjena v smeri prevladujočega strmca doline oziroma kotline, vendar je med najvišjo in najnižjo točko celih 50 m višinske razlike (zgoraj 470 m, spodaj 420 m). Njena posebnost je skoraj povsem izravnano površje, ki ga je lahko ustvarila le tekoča voda v povsem drugačnih razmerah od današnjih. Samo na zaključku zadnje poledenitve so bile na Bovškem lahko razmere, v katerih so lahko vode izpod bližnjih topečih se ledenikov prenašale ogromne količine proda. Pred tem je bilo v spodnjem delu kotline obsežno ledeniško jezero, ki je segalo vse do Srpenice. Ledeniki iz dolin Koritnice, Bavšice in zgornje Soče so segali bodisi do roba ledeniškega jezera, oziroma niso mogli biti prav daleč od Bovca. Ko so se ob koncu ledene dobe začeli hitreje topiti in se hkrati umikati so se ledeniške reke, prenasičene s prodom po dnu Bovške kotline premikale sem in tja kot po kakšnem vršaju, pri čemer se je dno kotline enakomerno zasipalo in izravnalo. Bovška terasa ni edina, je pa najvišja in najstarejša. Na njenem robu je v kasneje nastalo še več prodnih teras, ki jih je na levem bregu Soče nad Čezsočo mogoče naštetih kar sedem. So kot stopnice, njihov nastanek pa povezujemo s temperaturnim kolebanjem ob začetku holocena. Vsaka nadaljnja otoplitev je povzročila ponovno močnejše taljenje ledu, umikanje ledenikov in ponovno zasipanje, vsaka ponovna ohladitev pa vrezovanje v lastne nasipine. Od tod tako številne terasne stopnje, katerih število se navzgor in navzdol po dolini Soče in Koritnice postopoma zmanjšuje.

Mnogi spodnji robovi teras kažejo valovitost ali nazobčanost ali pa globoke zajede in grape, ki so najbrž posledica nekdanje višje lege podtalnice in njenih izvirov na robu. Taka je tudi terasa, po kateri je speljana cesta iz Bovca v Čezsočo.

Izraziti terasni sistemi na ožjem Bovškem, po nastanku primerljivi z bovško teraso, so že omenjeni sistem nad Čezsočo, terasa pri Kalu-Koritnici, sistem teras v bližnji okolici Žage, in terase na območju vasi Plužna. Ledeniškoprodne terase v drugih delih Zgornjega Posočja, ki so skupaj z bovškimi izjemno značilen in pomemben pokrajinskogeografski element, so glede nastanka navezane na lokalne razmere.

Ključne besede: Bovško, ledeniškokorečni prod, bovška terasa, terasni sistem, zadnja poledenitev

GEOMORFOLOŠKI POMEN JAMSKIH SEDIMENTOV IZ SNEŽNE JAME NA RADUHI

Andrej Mihevc¹, Nadja Zupan Hajna¹, Ivan Horáček², Petr Pruner³, Stanislav Čermák³, Jan Wagner³, Pavel Bosak^{1,3}

¹ Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, Postojna, Slovenija, mihevc@zrc-sazu.si

² Department of Zoology, Faculty of Science, Charles University, Viničná 4, 128 43 Praha 2, Czech Republic

³ Institute of Geology of the Academy of Sciences of the Czech Republic, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, Czech Republic

V erozijskih okoljih kot so Kamniško Savinjske Alpe je težko ugotavljati starost in razvoj reliefa, saj nove oblike odstranjujejo stare, korelativni sedimenti pa so odneseni iz takega okolja.

V Snežni jami na Raduhi pa so se na nadmorski višini 1560 m ohranili sedimenti, ki jih je v jami odložila reka ponikalnica. Z različnimi analizami sedimentov smo ugotovili izvorno območje sedimentov, lastnosti vodnega toka ponikalnice, način, trajanje in čas sedimentacije ter opredelili začetek zadnje tektonske faze.

Jamo je oblikovala ponikalnica v dolgem tektonsko stabilnem obdobju v nizki nadmorski višini. V vrhnjem delu sedimentnega profila, ki smo ga proučili do globine 4,8 m je trajala sedimentacija od 6 Ma do 2,6 Ma. Datacijo so omogočili ostanki zoba spodnjepleistocenskega glodalca iz rodu *Baranomys* in paleomagnetne analize. Sedimentacija v jami je prenehala zaradi začetka tektonskega dvigovanja območja za več kot 900 m. Dvigu je sledilo vrezovanje rek in oblikovanje sedanjega reliefa. V tem času se morfologija jame ni bistveno spremenila.

Ključne besede: jamski sediment, datacije, razvoj reliefa, tektonski dvig

EKSKURZIJA GMDS»KARAKORUM 2013«

Irena Mrak

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
irena.mrak@ff.uni-lj.si

Poleti 2013 smo obiskali osrednji del Karakoruma z namenom spoznavanja območja Nanga Parbata (8125 m) z vidika aktivne tektonike (najhitreje dvigajoča se gora na svetu), ledeniškega sistema Biafo – Hispar (najdaljši ledeniški sistem v Karakorumu) in nedavno nastalega jezera Attabad v dolini reke Hunza (najmlajše naravno jezero v Karakorumu). Glede na nestabilne politične razmere konec junija 2013 v Pakistanu, smo program ekskurzije ustrezno prilagodili ter namesto ene od dolin pod Nanga Parbatom obiskali Deoisaisko planoto, v neposredni bližini gore. Precej dokazov o intenzivni tektonski aktivnosti na tem območju je bilo mogoče opazovati že ob karakorumski avtocesti (KKH), na poti med naseljem Chilas in sotočjem rek Gilgit in Ind. Posebno doživetje je bilo tudi ogled planote Deosai, ki je zavarovana kot narodni park. Planota je zanimiva predvsem z geomorfološkega vidika, saj je na njej mogoče opazovati tako sledi poledenitev kot tudi recentne geomorfne procese. Kljub temu je območje bolj poznano po raznolikosti rastlinskih in živalskih vrst, med katerimi je na prvem mestu rjavi himalajski medved. Osrednji del ekskurzije, ki je pomenil tako »highlight« v geomorfološkem smislu, kot tudi pri preizkusu vzdržljivosti udeležencev ekskurzije, je bilo prečenje ledeniškega sistema Biafo - Hispar. V celoti smo prehodili 150 km, od tega 120 km po ledu in raznovrstnem ledeniškem gradivu in oblikah. Za večino je bil to prvi stik s hojo po ledu in tudi sicer zahtevnem visokogorskem terenu, ki pa predstavlja šolski primer ledeniškega reliefa nasploh. Na naši strani je bilo tudi vreme, ki je bilo v poletni sezoni 2013 v Karakorumu izjemno, z zelo malo padavinami, kar je sicer velika redkost. Prav to nam je omogočilo, da smo uspešno prečili prelaz Hispar La (5125 m) in našo pot zaključili v dolini Hunza. Trek smo opravili v devetih dneh, vmes pa skupaj razpravljali o geologiji kot tudi o izjemnih oblikah površja ter procesih, ki ga preoblikujejo. V kratkem predavanju bo predstavljena naša pot in ključne točke, ki smo jih uspeli obiskati.

Ključne besede: Karakorum, tektonika, poledenitev, recentni geomorfni procesi

INTENZITETA BOKOROZIJE NA IZBRANIH KRAŠKIH IZVIRIH

Janez Mulec, Mitja Prelovšek

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna; mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

Biokorozija se pojavlja kot pomemben proces v mnogih študijah, žal pa večinoma le opisno brez kvantitativnih vrednosti. Že v sklopu meritev intenzitete raztapljanja v slovenskih vodnih jamah z apnenčastimi ploščicami smo na nekaterih kraških izviri zaznali močno biokorozijo, ki je do faktorja sto odstopala od vrednosti kemičnega raztapljanja. V hidrološkem letu 2007/2008 smo meritve nadgradili z več merilnimi mesti, dopolnili z (mikro)biološkim pristopom in usmerili zgolj v merjenje biokorozije na izviri Unice pred Planinsko jamo in izviri Malenščice v Malnih. Najvišje vrednosti smo dobili na merilnem mestu 5 v najbolj osvetljeni strugi Unice, in sicer $-49,2 \mu\text{m/a}$, kar je za vsaj za magnitudo večja vrednost od kemičnega raztapljanja. V Malnih biokorozija prispeva okoli 95 % k združenemu bio-kemičnemu raztapljanju kamnine. Analiza osvetljenosti merilnih mest v Unici kaže na izredno dobro negativno povezanost med osvetljenostjo in biokorozijo ($r=-0,912$). Presenetljivo je, da velika obraščenenost z mahovi preko pritrjevanja ne vpliva na povečano biokorozijo, ampak jo verjetno celo zavira. Najbolj ugodna mesta za biokorozijo se zdijo na mestih, ki so občasno pod močnim vplivom abrazije, saj je s tem možen razvoj pionirskega biofilma, ki verjetno najbolj prispeva k biokoroziji.

Pod stenami zatropa Unice se letno opaža precejšen tok materiala v strugo, ki pa po nekaj sto metrih izgine iz struge. Premeščanje materiala v strugi se zdi omejeno le na teh nekaj sto metrov, dolvodno pa apnenčast klastičen material v strugi izgine. Že Gams omenja verjetno močno vlogo biokorozije, kar smo z meritvami tudi kvantitativno dokazali. Biokorozija tako opravlja verjetno najpomembnejšo funkcijo odnašanja gradiva v (vsaj nekaterih) zatrepnih dolinah.

Ključne besede: biokorozija, Unica, raztapljanje, meritve, apnenčaste ploščice

GEOMORFOLOGIJA V SLOVENIJI DANES IN JUTRI

Karel Natek

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
karel.natek@guest.arnes.si

Izhodišče za razmišljanje o sedanjem položaju in prihodnosti geomorfologije v Sloveniji je njen specifičen dosednji razvoj, ki je potekal večinoma v okviru geografije in v manjši meri geologije. Izrazito v ospredju je bilo preučevanja krasa, solidne rezultate so dala tudi preučevanja sledov pleistocenskih poledenitev, fluvialnih procesov na poplavnih ravninah (v okviru obsežnega preučevanja poplavnih območij), zemeljskih plazov in podorov itd. Z Gamsovim kvantitativnim preučevanjem korozije na krasu se je naša geomorfologija že pred več kot pol stoletja začela usmerjati v t. i. procesno geomorfologijo, vendar to, z določenimi izjemami, iz različnih razlogov ni postal splošni razvojni trend znanstvenega preučevanja. Med razlogi lahko nedvomno izpostavimo pomanjkanje finančnih sredstev za tovrstna raziskovanja, pa tudi vpliv stanja v svetovni geomorfologiji, ki se razvija izrazito divergentno in že vrsto let brez širše uporabne paradigme.

Z metodološkega vidika je za prihodnji razvoj geomorfologije najpomembnejša uporaba metod absolutne datacije, s katerimi bomo lahko natančneje določili časovni okvir geomorfnega razvoja površja v Sloveniji. To bo med drugim zahtevalo tudi reinterpretacijo marsikaterih starejših ugotovitev, zlasti pri preučevanju geomorfnega razvoja v kvartarju, z nekaterimi metodami pa bo moč z večjo natančnostjo seči tudi dlje v preteklost, vsaj v pliocen, ko so nastale zasnove današnjega površja. Velik napredek pri geomorfološkem preučevanju lahko že v bližnji prihodnosti pričakujemo tudi od uporabe natančnejših metod daljinskega zajemanja podatkov o reliefu, predvsem od radarskih posnetkov, kar bo dalo nov zagon zlasti morfometričnim in morfogenetskim preučevanjem reliefa.

Tretji pomemben razvojni trend je povezan z naraščajočo aplikacijo metod geomorfološkega preučevanja v sorodnih in drugih vedah, npr. v arheologiji, geologiji (mdr. v tektonski geologiji, sedimentologiji, inženirski geologiji) in hidrologiji, saj bo to nedvomno pomembno vplivalo tudi na razvoj geomorfološke vede. Verjetno je tudi čas za razmislek o novi celoviti interpretaciji reliefa Slovenije, saj je od zadnje Melikove, ki jo je izdelal v okviru regionalnogeografske monografije o Sloveniji, minilo že več kot petdeset let.

Ključne besede: geomorfologija, Slovenija, geografija krasa, krasoslovje, metode absolutne datacije

O URAVNAVANJU POVRŠJA

Karel Natek

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
karel.natek@guest.arnes.si

Uravnano površje v živoskalni podlagi ni značilno samo za nekatera območja krasa, temveč zavzema obsežne dele celin izven območij starejših ali mlajših orogenov. Čeprav je Davisova shema o cikličnem razvoju reliefa zastarela, je nesporno dejstvo, da dolgotrajno delovanje eksogenih procesov v tektonsko mirnem okolju vodi k zniževanju in uravnavanju površja. Kateri procesi so pri tem ključni, v kakšnih zunanjih okoliščinah se to odvija in časovna dimenzija uravnavanja so še vedno odprta vprašanja. Z njimi se je geomorfologija v preteklosti ukvarjala več kot danes, saj jih zaradi velikih prostorskih in časovnih dimenzij uravnava očitno ni moč zlahka razrešiti zgolj z meritvami recentnih procesov.

Klimatska geomorfologija je v preteklem stoletju poskušala uravnavanje povezati s specifičnim delovanjem geomorfni procesov v določenih podnebnih pasovih, pri interpretaciji uravnave na krasu pa je v ospredju hipoteza o bočni koroziji v višini piezometra kot glavnem procesu nastajanja. Oba pristopa sta tehtna in marsikaj pojasnjujeta, vendar pa smo verjetno še daleč od splošno sprejemljive razlage nastajanja uravnane površja kot nekakšne 'antiteze' lažje razumljivemu razčlenjevanju površja kot rezultatu hkratnega součinkovanja tektonskih in eksogenih procesov.

V prispevku nameravam razpravljati o dveh hipotezah, ki sta po mojem mnenju potrebni tehtnega razmisleka:

- uravnave kot morfografsko 'enoličen' pojav so rezultat različnega morfogenetskega razvoja;
- uravnave na krasu so le v posebnih primerih rezultat bočne korozije, v splošnem jih ustvarjajo enaki geomorfni procesi kot drugod.

Ključne besede: geomorfologija, klimatska geomorfologija, uravnave, morfogeneza, kras, bočna korozija

PREDSTAVITEV FIZIČNOGEOGRAFSKIH VSEBIN SKOZI NOVI ATLAS SLOVENIJE ZA OSNOVNE IN SREDNJE ŠOLE

Karel Natek¹, Jure Tičar²

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
karel.natek@guest.arnes.si

Veliko Mraševo 49 a, 8312 Podbočje, Slovenija, jure.ticar@gmail.com

Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole je nov didaktični pripomoček za geografijo, z večinoma še neobjavljenimi kartografskimi prikazi, dopoljen s shematskimi skicami ter statističnimi podatki. Zasnova atlasa temelji na prikazu Slovenije skozi osnovne geografske značilnosti ter raznolikosti petih slovenskih pokrajin. Skupno je v atlasu objavljenih 135 zemljevidov, dodatno pa je nadgrajen še s 13 ilustracijami in 108 fotografijami. Na posameznih zemljevidih so geografski procesi podrobneje predstavljeni s pojasnjevalnim besedilom.

V atlasu je ob večinskem prepletanju zemljevidov s fizično in družbenogeografskimi vsebinami svoje mesto našlo tudi 33 zemljevidov s povsem fizičnogeografskimi vsebinami. V poglavju o občih geografskih značilnosti Slovenije, so bili predstavljeni zemljevidi geološke zgradbe, površja, prsti, rabe tal, podnebja ter voda in gozdnih površin. V poglavju o pokrajinah pa so podrobneje izpostavljeni ledeniki, visokogorska jezera in barja, visokogorski relief, snežni plazovi, rečne terase, rečne doline, ravnine, gričevja, kraško površje in podzemlje, kraško porečje, stik kraškega in flišnega sveta ter podtalnica. V pokrajinskem sklopu atlasa so prikazani tudi značilni izseki posameznih delov Slovenije v ilustracijah, kjer je poudarek pretežno na prikazu reliefa, stiku pokrajinskih enot, hidrogrfskih značilnostih ter morfologiji morskega dna, ki jih dopolnjujejo vrisane geološke plasti. Fizičnogeografske značilnosti Slovenije so povzete tudi v statističnih podatkih, ki v sklepnem delu atlasa izpostavljajo presežnike večjih značilnih morfoloških oblik.

Ključne besede: fizična geografija, regionalna geografija, kartografija, didaktika, Atlas Slovenije za osnovne in srednje šole

INTERPRETACIJA GEOLOŠKIH IN GEOMORFOLOŠKIH VREDNOT: PRIMER NARAVNEGA SPOMENIKA DOVŽANOVA SOTESKA

Matevž Novak¹, Irena Mrak²

¹Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ul. 14, 1000 Ljubljana, Matevz.Novak@geo-zs.si

²Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, irena.mrak@ff.uni-lj.si

Dovžanova soteska je bila leta 1988 razglašena za naravni spomenik (Odlok o razglasitvi Dovžanove soteske za naravni spomenik, Uradni list SRS, št. 12/88). Zavarovano območje se nahaja v Karavankah, severno od mesta Tržič in je v osnovi namenjeno znanstveno-raziskovalnim in izobraževalnim dejavnostim. Ključni elementi pokrajine, ki so prispevali k zavarovanju območja (kategorija III IUCN – Naravni spomenik) so izjemna in na svetovni ravni redka geološka zgradba (raznovrstne kamnine in številne okamnine iz obdobja karbona in perma) ter posledično razvoj specifičnih reliefnih oblik (soteska, pregradno slapišče, skalne piramide), ki so odraz geološke zgradbe. Ciljne skupine v zavarovanem območju so heterogene (šolarji različnih starosti, izletniki, planinci, športni plezalci in drugi obiskovalci) in zahtevajo raznovrstne upravljalvske pristope. Pri tem je ključnega pomena interpretacija t.i. geodiverzitete, ki je bistveno vplivala na zavarovanje Dovžanove soteske. V prispevku bo prikazan poskus interpretacije geodiverzitete območja, ki temelji na primerjavi današnjih okolij na Zemlji z okolji, v katerih so nastale kamnine in okamnine, ki jih danes lahko opazujemo v zavarovanem območju. Pri interpretaciji preteklih okolij izhajamo iz današnjega stanja, ki je obiskovalcem najbolj blizu, ob primerni strokovni razlagi pa jim je mogoče ustrezno približati celoten geološki in posledično geomorfološki razvoj območja. Ustrezna interpretacija geodiverzitete lahko dolgoročno pripomore k razumevanju nastanka in preoblikovanja površja, hkrati pa tudi k varovanju izjemnih, nemalokrat ogroženih območij, prepoznanih kot geološka in geomorfološka dediščina.

Ključne besede: geodiverziteteta, interpretacija, Dovžanova soteska, Karavanke.

LEHNJAKOVE TVORBE V SPODMOLIH V SLOVENSKI ISTRI

Leni Ozis¹, Andrej Šmuc²

¹Jamova 50, 1000 Ljubljana, Slovenija, leni.ozis@gmail.com

²Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, , Privoz 11, 1000 Ljubljana, Slovenija, andrej.smuc@ntf.uni-lj.si

V spodmolih v Slovenski Istri so alveolinsko-numulitni apnenci pogosto prekriti s karbonatnimi tvorbami, za katere obstajajo domneve, da so nastale z odlaganjem sige na stene in stropne spodmolov. Te t.i. sigove tvorbe se po literaturi sodeč pojavljajo v različnih oblikah - kot kapniki (stalaktiti), sigova rebra, zavese, sigaste prevleke in grudaste tvorbe. Šlo naj bi torej za jamske sedimente, ki pa ne nastajajo v jamah, ampak v pol-odprtem prostoru spodmolov. Bolj natančen pregled sten spodmolov v nasprotju z obstoječimi domnevami kaže na to, da tvorbe ne predstavljajo sige, marveč so to lehnjaki. Nastanek lehnjakovih tvorb v spodmolih povezujemo s prisotnostjo organizmov (predvsem mahov, bakterij in delno tudi alg), ki preraščajo dele sten z mezečo vodo in obstoječe tvorbe. Da bi dokazali, da v spodmolih ne gre za sigove ampak lehnjakove tvorbe, smo opravili detajlne raziskave na dveh lokacijah s spodmoli. Izbrali smo Veli Badin in Steno v dolini Dragonje, kjer se na stenah spodmolov pojavljajo številne tvorbe različnih velikosti in oblik. Prevladujoči obliki sta zavese in rebra, na obeh lokacijah najdemo tudi kopaste tvorbe na spodnjih delih sten spodmolov. Posebnost Velega Badina so tvorbe, ki po obliki spominjajo na stalaktite, kar je tudi privedlo do predhodnih domnev, da nastajajo z odlaganjem sige. Te oblike za spodmole v Steni v dolini Dragonje niso tipične, saj se zadnja stena spodmolov ne zajeda globoko v skalno steno in tako nimajo izrazito oblikovanega stropa kot ga imajo spodmoli na Velem Badinu. Na terenu smo fotografirali različno oblikovane tvorbe, jih izmerili in zabeležili njihove posebnosti ter vzeli vzorce lehnjaka za nadaljnjo laboratorijsko analizo. Za vpogled v strukturo in sestavo tvorb smo na vzorcih opravili petrološke in sedimentološke analize z optičnim mikroskopom ter preiskave z elektronskim mikroskopom. Mineralno in kemijsko sestavo smo določali z metodo praškovne rentgenske difrakcije ter z metodo rentgenske fluorescence (XRF).

Ključne besede: spodmoli, lehnjak, siga, Slovenska Istra, Veli Badin, Stena v dolini Dragonje

PREPOZNAVANJE MORFOMETRIČNIH LASTNOSTI KVARTARNIH POBOČNIH SEDIMENTOV NA PODLAGI PODATKOV DALJINSKEGA ZAZNAVANJA: PRIMER REBRNICE

Tomislav Popit¹, Timotej Verbovšek², Andrej Šmuc¹, Boštjan Rožič¹

¹Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Privoz 11, 1000
Ljubljana, Slovenija, tomi.popit@geo.ntf.uni-lj.si

²Univerza v Ljubljani, Naravoslovnotehniška fakulteta, Oddelek za geologijo, Aškerčeva 12, 1000
Ljubljana, Slovenija

Topografijo severnega roba Zgornje Vipavske doline na območju Rebrnic določa narivni rob Hrušiškega pokrova iz mezozojskih karbonatnih kamnin, ki je narinjen na močno nagubane in tektonsko porušene terciarne siliciklastične flišne kamnine. Pod čelom velikega narivnega roba (ostenje Nanosa), ki je prepleten z razpokami in prečnimi prelomi, se pojavljajo obsežne akumulacije kvartarnega karbonatnega gruščja, ki je v obliki različno velikih sedimentnih teles odložen na flišnih kamninah. Naša raziskava je bila usmerjena v morfolometrične analize kvartarnih sedimentov s katerimi smo poizkušali sedimentna telesa natančno evidentirati, jih umestiti v prostor, raziskati njihovo morfološko variabilnost ter, kolikor je bilo mogoče, navesti posamezne karakteristične lastnosti. Ker se na območju Rebrnic na površini pojavljata dva glavna litološka različja: flišne kamnine in karbonatni grušč, se je za zelo uporabnega izkazal morfolometrični indikator hrapavosti površja. Za preiskovanje površinske hrapavosti celotnega območja Rebrnic smo v GIS-u uporabili metodo variabilnosti višin (modifikacija metode variabilnosti naklona). Kot podlago za analizo hrapavosti smo uporabili digitalni model višin ločljivosti 3 × 3 m (izpeljan iz 1x1 m), za vizualni prikaz reliefa pa osnovno ločljivost 1x1 m, pridobljeno z zračnim laserskim lidarskim skeniranjem.

Po pričakovanju se je izkazalo, da ima karbonatni grušč kvartarnih pobočnih sedimentov, ki gradijo posamezna telesa, visoko variabilnost višin, nasprotno pa predstavljajo flišne kamnine v neposredni okolici sedimentnih teles, nizko variabilnost višin. Na podlagi hrapavosti površja smo tako lahko večinoma zelo natančno ločili gruščna telesa od matične podlage. Nadaljnje analize znotraj teles so razkrile številne morfolometrične elemente, ki so značilne za posamezne tipe plazov. Tako smo lahko s podatki hrapavosti lažje kot na običajni karti reliefa prepoznali številne odlomne in stranske robove plazov, velike izravnave v vrhnjih delih plazov, nastale kot posledica rotacije blokov, usločenost grebenov na pahljačastih delih plazov zaradi sedimentacije z masnimi tokovi, prečne razpoke, ki nastajajo zaradi počasnega drsenja, itd.

Analize so pokazale, da so morfolometrične preiskave kvartarnih pobočnih sedimentov pomemben prispevek k celovitemu razumevanju proženja pobočnih gravitacijskih dogodkov na območju Rebrnic. Vsi prepoznani morfolometrični elementi kažejo na to, da so obsežne akumulacije kvartarnih pobočnih sedimentov, ki so odložene na območju Rebrnic, nastale z različnimi mehanizmi transporta in sedimentacijskimi procesi v različnih časovnih obdobjih.

Ključne besede: morfolometrija, pobočni procesi, daljinsko zaznavanje, Rebrnice, hrapavost površja, fliš, grušč

EVOLUCIJA KRAŠKIH VODA DOLVODNO OD KRAŠKIH IZVIROV IN VPLIV NA GEOMORFNE PROCESE

Mitja Prelovšek

Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna; mitja.prelovsek@zrc-sazu.si

Na kraških izviroh se dejavniki, ki vplivajo na fizikalno-kemijske značilnosti vode, močno spremenijo. Voda, ki je bila v kraškem podzemlju blizu uravnoveženja na višjo koncentracijo CO₂ kot na površju (pod visokogorjem na nad 500 ppm, na nizkem dinarskem krasu na preko 10.000 ppm, zunaj na okoli 400 ppm), je običajno tudi blizu nasičenja s kalcitom. Prva posledica spremembe okolja je izhajanje CO₂ iz vode, kar zaznamo z difuzivnim merjenjem CO₂ v vodi običajno že na prvih metrih površinskega toka. Nižja koncentracija CO₂ v vodi retrogradno vpliva na karbonatno ravnotežje, ki ga opazimo z nižanjem alkalnosti in višanjem pH zaradi porabljanja vodikovih (H⁺) ionov za tvorjenje ogljikove kisline in z njo v vodi raztopljenega CO₂, vendar elektroprevodnost vode kot pokazatelj trdote ostane sprva še stabilna. Sčasoma prehod hidrogenkarbonata (HCO₃⁻) v karbonat (CO₃²⁻) pri višjem pH povečuje interakcijo s kalcijevimi ioni (Ca²⁺), kot posledica pa se kalcit odlaga iz vode v obliki lehnjaka, kar v končni meri zaznamo z nižanjem elektroprevodnosti vode. Na hitrost procesa poleg začetne koncentracije CO₂ in kalcijeve trdote vplivajo tudi drugi dejavniki, ki so večinoma povezani z morfološki značilnostmi struge, premeščanjem talnega gradiva v njej in pretokom. Tako so nekatere struge bolj dovzetne na odlaganje lehnjaka in na njih nastajajo lehnjakovi pragovi tudi z izrazitimi stopnjami (slapovi), na mezečih izviroh nastajajo lehnjakove kope, na prodonosnih rekah odlaganje kalcita poteka na prodnikih, a se zaradi abrazije ohranja le na konkavnih mestih prodnikov, v nižinskem svetu se kalcit obarja iz vode ali pa do odlaganja sploh ne prihaja, medtem ko so razlike v koncentraciji CO₂ pod visokogorskim krasom pogosto premajhne, da bi bistveno vplivale na porušeno kalcitno ravnotežje. Eno izmed temeljnih spoznanj je, da kraške vode, ki pritečejo na površje, praktično niso več zmožne raztapljati na ponornem delu, interakcija z jamsko koncentracijo CO₂ dolvodno od ponorov pa je zaradi velikega razmerja med prostornino vode in fazno mejo voda/zrak zelo omejena.

Ključne besede: lehnjak, odlaganje karbonatov, tok ogljika, CO₂, ogljikov dioksid

LEDENIŠKA SEDIMENTACIJA NA KRASU, PRIMERI IZ JUŽNEGA DELA DINARSKEGA GORSTVA

Uroš Stepišnik¹, Manja Žebre²

¹ Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, uros.stepisnik@gmail.com

² Groharjeva 8, 1241 Kamnik, manjazebre@gmail.com

Večji del Dinarskega gorstva je bilo v hladnih obdobjih pleistocena pod neposrednim ali posrednim vplivom ledeniških procesov. Tako so nekatera območja, ki so jih oblikovali tako ledeniški kot kraški procesi, dobila značilno obliko in funkcijo, ki jo imenujemo glaciokras. Študije primerov s planin Lovćen, Orjen in Velež v Črni gori ter Bosni in Hercegovini so pokazale posebno vrsto akumulacijskih ledeniških reliefnih oblik, ki so značilne za zakrasela območja najvišjih delov Dinarskega gorstva. To vrsto ledeniških akumulacij literatura navaja pod terminom bočno–čelni morenski kompleks (ang. lateral-terminal moraine complex). Naša raziskava je osredotočena na morfografske in morfometrične značilnosti bočno–čelnih morenskih kompleksov na izbranih primerih z namenom interpretacije njihovega nastanka. Primeri proučevanih bočno–čelnih morenskih kompleksov so ponekod tudi višji od 100 metrov in se ob koncu ledeniških dolin zblížajo ter oblikujejo ledeniško dolino zajezeno z morenami (ang. moraine-dammed valley). V čelnomorenskih kotanjah so med najvišjimi bočnimi morenami ohranjene manjše umikalne morene, ponekod celo jezerski sedimenti, ki zapolnjujejo posamezne kotanje. Na zunanjih pobočjih bočnih moren so ponekod ohranjene prebojne morene (ang. breach lobe moraine). Na nekaterih delih planin Orjen in Velež so ohranjene izrazite bočne morene z večimi grebeni (ang. multi-crested lateral moraine complex). To sta vsaj dva grebena vzporednih bočnih moren, ki sta natala v dveh ločenih akumulacijskih dogodkih. Zunanje grebene na proučevanih območjih gradi popolnoma cementiran material, medtem ko so notranji grebeni necementirani.

Na podlagi razporeditve bočnih moren na območju planin Velež, Orjen in Lovćen lahko zaključimo, da so jih oblikovali ledeniki zajezeni z morenami, ki imajo več ledeniških jezikov (ang. multi-lobed moraine-dammed glaciers). Kljub temu da je ta tip ledenikov značilen za poledenitev v sušnih okolij in ledeniške doline s strmimi pobočji, kjer je delež dotoka materiala s pobočij veliko večji od odtoka s predledenškimi vodami, jih najdemo tudi na Dinarskem krasu. Tovrstni ledeniki se niso oblikovali zaradi velikega dotoka pobočnega drobirja, saj v erozijskih delih ledenikov navadno ni strmih pobočij, prav tako pa niso nastali kot posledica sušnejše klime, saj je bilo območje Dinarskega gorstva v hladnejših obdobjih pleistocena vlažno. Ledeniki zajezeni z morenami so se na Dinarskem krasu oblikovali zato, ker kras z vertikalnim odtokom večjega dela podledenških vod kontroliral razmerje med dotokom ledeniškega materiala in odtokom predledenških vod.

Ključne besede: Dinarsko gorstvo, kras, poledenitev, glaciokras

GEOMORFOLOGIJA PRI POUKU GEOGRAFIJE V OSNOVNOŠOLSLEM IZOBRAŽEVANJU

Borut Stojilković

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
borut.stojilkovic@gmail.com

Učni načrt za predmet geografija v osnovni šoli vključuje tudi izbrane geomorfološke vsebine. Učenci se sicer posredno z določenimi geomorfološkimi vsebinami srečujejo že od prvega razreda dalje v okviru predmetov spoznavanje okolja v prvi triadi ter družba v četrtem in petem razredu. Prispevek podaja strnjen pregled geomorfoloških učnih vsebin, ki jih za obravnavo v razredu predvideva veljavni učni načrt za predmet geografija od 6. do 9. razreda osnovne šole. V tem času je za predmet geografija predvidenih 221,5 šolskih ur, od tega jih geomorfološkim vsebinam pripade relativno velik del. Po pregledu učnega načrta in literature je bilo ugotovljeno, da se geomorfološke vsebine praviloma obravnavajo pred ostalimi fizično- in družbenogeografskimi regionalnimi značilnostmi Slovenije, Evrope in ostalih celin. Iz tega lahko sklepamo, da pisci učnega načrta in učbenikov pojmujejo tematike, povezane z reliefom, kot temeljne za nadaljnjo usvajanje geografskih znanj in s tem kot neizbežne vsebine, ki jih pri geografski obravnavi nobene regije ni mogoče izpustiti, saj je od njih odvisna večina ostalih geografskih značilnosti (bodisi poselitev, gospodarstvo bodisi rastlinstvo ...).

Geomorfološke učne vsebine so v učnem načrtu omenjene tako med splošnimi kot tudi med operativnimi cilji. Obenem vse spretnosti, ki jih navaja učni načrt in ki naj bi jih učenci pri pouku geografije razvijali, lahko v določenem smislu vključujejo te vsebine (uporaba podatkov, zbiranje informacij ...), posebej pa velja izpostaviti spretnost "pravilnega ravnanja ob morebitnih naravnih nesrečah (str. 6)", ki je v največji meri povezana z geomorfologijo. Slednji primer napeljuje tudi k vrednoti "pripravljenosti vživljanja v položaj drugih ljudi in pomoči ob naravnih nesrečah (str. 7)," ki naj bi jo učenci razvijali. Operativni cilji in vsebine so v učnem načrtu razdeljeni po razredih. V šestem razredu naj bi tako učenci spoznavali Zemljo kot celoto oziroma kot geosistem, v zadnji triadi pa so geografske vsebine razdeljene po regionalnem ključu. V sedmem razredu se obravnava Evropo in Azijo, v osmem sledi obravnava ostalih celin, v zadnjem razredu pa se učni načrt osredotoči na geografske značilnosti Slovenije. Prav v vseh regijah učni načrt predvideva obravnavo osnovnih geomorfoloških značilnosti, kar pa ne velja tudi za ostale geografske vsebine (npr. za kulturno geografijo).

V prispevku je predstavljenih tudi nekaj primerov praktične obravnave geomorfoloških vsebin v razredu in v izbranih trenutno potrjenih učbenikih, ki se uporabljajo v osnovnih šolah v Sloveniji. Izbrani so bili primeri Alp (sedmi razred), Sahare (za osmi razred) in kraških pokrajin v Sloveniji (v zadnjem razredu) ter eksperiment izbruha vulkana, ki ga učitelji lahko izvedejo v razredu.

Ključne besede: geomorfologija, geografija, osnovna šola, učni načrt, pouk geografije, učne vsebine

NOVA DOGNANJA O PLEISTOCENSKI POLEDENITVI V LOGARSKI DOLINI

Borut Stojilkovič

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
borut.stojilkovic@gmail.com

Po več-desetletnem raziskovalnem premoru na področju glacialnih študij v Kamniško-Savinjskih Alpah je v letih 2012 in 2013 skupina geomorfologov znova zbrala podatke o ostankih zadnjega viška pleistocenske poledenitve na območju Logarske doline ter z modeliranjem in metodo zgornje meje bočnih moren podala nov predlog obsega ledenika na tem območju. Pri delu smo se glede regionalne analize opirali na vso dosedanje literaturo (Lucerna, 1906; Meze, 1963, 1966; Meze & Ramovš, 1978), ki obravnava to območje, v metodološkem smislu pa na članek Benn in Hultona (2010) v katerem je bila razvita in opisana metodologija ledeniških rekonstrukcij. Na osnovi pridobljenih terenskih podatkov so bile opravljene morfometrične in morfografske analize ter rekonstruirana topografija površja ledenika. Prav tako je bila opravljena granolometrična analiza vzorcev tal na enem izmed območij, kjer naj bi se v preteklosti v Logarski dolini nahajalo jezero.

Ugotovitve do katerih smo prišli so, da sta bila v času viška zadnjega poledenitvenega sunka Pleistocenske poledenitve na območju Logarske doline dva ledenika. Manjši – krniški – s ploščino 1,2 km² in približno največjo debelino 70 m, se je nahajal na območju Klemenče jame. Večji – dolinski – ledenik, s ploščino 3,2 km² in približno maksimalno debelino 80 m, pa je se je raztezal od krniškega kompleksa nad Okrešljem do dna Logarske doline. Za razliko od prejšnjih raziskovalcev smo dolžino ledenika določili za približno polovico krajšo kot so jo navajali prejšnji avtorji. Glavni razlog za to je, da se morenski ostanki od določene skrajne meje na dnu doline ne pojavljajo več. Nasipa na samem koncu doline, ki so ga vse do sedaj pojmovali kot skrajno čelno moreno, nismo opredelili kot čelnomorenski nasip, saj se med njim in ostalimi morenskimi nasipi nahaja več kvadratnih kilometrov območja brez ledeniških ostankov, ker se ob tem nasipu nahaja vodotok in posledično fluvialno akumuliran material, ter prisotnost pobočnega materiala z bližnjih pobočij.

Ključne besede: glacialna geomorfologija, pleistocenska poledenitev, jezerski sedimenti, Logarska dolina, Kamniško-Savinjske Alpe

NOVEJŠE SPELEOLOŠKE RAZISKAVE V JAMI NAD DOLINSKIM JARKOM

Jure Tičar

Jamarski klub Brežice, Veliko Mraševo 49 a, 8312 Podbočje, Slovenija, jure.ticar@gmail.com

Na skrajnem vzhodnem robu Gorjancev je v okolici naselja Velika Dolina na nadmorski višini med 250 in 400 m oblikovana manjša kraška planota. Kraške reliefne oblike so izrazite, planoto pa v smeri od jugozahoda proti severovzhodu režejo številni vodotoki (Bregana, Koričanski potok, Gračenica itd.). Osnovo za razvoj krasa v tem delu Gorjancev predstavljajo skladi litotamnijskih apnencev srednjemiocenske starosti, ki so bili odloženi na laminirane in zrnate dolomite zgornjetriasne starosti.

Vhod v Jamo nad Dolinskim jarkom (kat. št. 1376) se odpira v južnem pobočju doline Koričanskega potoka na nadmorski višini 305 m. Iz jame izvira stalen vodotok, kateremu se ob vznožju pobočja ob Koričanskem potoku pridružijo glavni izviri. Hidrološko zaledje predstavlja kras med naseljem Brezje pri Veliki Dolini in vrhom Pisanke, morfologija novoodkritih rogov pa nakazuje, da večji delež voda prihaja iz zahodnega dela proti vrhu Pisanke. Del vode prihaja v jamo tudi iz izvira Bašičev zdenc pri naselju Ponikve, ki izvira južno od jame, nato pa po 150 m ponikne v kraško podzemlje.

Prve zabeležene raziskave segajo v leto 1978, ko je bil izdelan načrt prvih 65 m jame. Načrt zajema predvsem rove, ki so bili v preteklosti antropogeno preoblikovani, saj je vodotok iz jame več desetletij služil kot vir pitne vode za naselje Velika Dolina. Danes je jamski vodotok onesnažen, predvsem ob nižjih vodostajih, ko se relativni delež izpustov fekalij iz naselja Ponikve poveča. Novejše obdobje raziskav je sledilo po letu 2005, ko je bilo odkritih cca. 500 m novih rogov. Šele v začetku 2008 je bil v t.i. Plaži opravljen preboj skozi ožino, ki je razkril nov vodni del jame in suhe etaže. Z zaključkom meritev v začetku leta 2014 znaša trenutna dolžina rogov Jame nad Dolinskim jarkom 1725,7 m.

Rovi v jami so oblikovani v štirih etažah, pri čemer so (vodni) rovi v spodnjih etažah praviloma oblikovani kot globoki meandri v dolomitni osnovi. Rovi v suhih zgornjih etažah so precej širši in prostornejši (ponekod paragenetsko preoblikovani) ter oblikovani v litotamnijskih apnencih. Večji del rogov poteka ob lokalnem prelomu v smeri JZ–SV, nekateri izmed njih tudi ob prelomih v smeri S–J in V–Z. Med raziskavami so bili v zgornjih etažah odkriti kristali sadre, v zahodnem delu jame pa fosil zoba morskega psa.

Oblikovanost rogov v t.i. Četrta etaži deloma potrjujejo teorijo o nekdanji povezanosti Jame nad Dolinskim jarkom in jame Kreščak, ki sta bili predvidoma v kasnejših obdobjih ločeni z vrezovanjem doline Koričanskega potoka. V prihodnosti so načrtovane podrobne sedimentološke, geološke in hidrološke raziskave obeh jamskih sistemov z namenom podrobnejše analize geneze krasa na obravnavanem območju.

Ključne besede: speleologija, nizki kras, morfogeneza, Gorjanci, Jama nad Dolinskim jarkom

VAROVANJE GEOMORFOLOŠKE DEDIŠČINE NA PRIMERU JAME NA GROHOTIH

Jure Tičar

Jamarski klub Brežice, Veliko Mraševo 49 a, 8312 Podbočje, Slovenija, jure.ticar@gmail.com

Jama na Grohotih (kat. št. 3064) se nahaja v vzhodnem delu Gorjancev na kraški uravnavi južno od Šentviške gore. Njen vhod leži severno od vasi Žejno v neposredni bližini lokalne ceste Žejno–Straža na nadmorski višini 275 m. Jama je dolga 62 m, medtem ko njena globina znaša 14 m. Kraški svet v okolici jame sestavljajo srednjemiocenski litotamnijski apnenci, kalkareniti in bazaltni konglomerati, ki obenem predstavljajo pomemben vodonosnik na tem območju. Jama je bila raziskana že leta 1967, ko so jo obiskali člani JK Ljubljana Matica. Prvotni načrti jame prikazujejo, da je bila jama raziskana v treh etažah. V 80. letih prejšnjega stoletja je bila jama zopet obiskana s strani Speleološkega kluba Samobor, ko je bila prehodna zgolj najvišja etaža. Med 80. in 90. leti so po pripovedovanju domačinov v jamo odvrgli precej materiala, med drugim tudi smeti, zaradi smradu pa je lastnik parcele nato jamo tudi zasul.

V okviru projekta Hidravlične izboljšave vodovodnega sistema Brežice poteka izgradnja vodovoda Žejno–Straža–Mrzlava vas v skupni dolžini 4930 m. Na podlagi podatkov iz Katastra jam JZS, smo izdelali shematski prikaz poteka jame glede na površje in predvideno traso vodovoda iz katerega je razvidno, da načrtovani cevovod preči jamo v JV rovu, ki je glede na načrt jame največji in najbližje površju v tem jamskem objektu.

Na investitorja in izvajalca del smo naslovili obvestilo o možnem prečenju jamskega sistema, ki bi bilo lahko zaradi zarušitve zelo nevarno za udor strojev v jamo in varnost delavcev pri izvedbi del, obenem pa je obstajala realna možnost uničenja jame zaradi gradbenih del. V strokovnem elaboratu smo pojasnili situacijo na terenu, podali mogoče rešitve za varno izvedbo gradbenih del na tem odseku vodovoda, ter sugestije za bodoče projektiranje in izvedbena dela na kraških območjih.

Vzporedno s pričetkom gradbenih del na trasi vodovoda je potekalo lociranje zasutega vhoda in njegovo odpiranje. Podroben pregled notranjosti jame je pokazal, da je strop v zahodnem rovu zgolj 1,5 m pod površjem. Načrtovana uporaba težke mehanizacije za poglobitev izkopa trase vodovoda je bila tako opuščena, vodovodne cevi pa so bile nameščene na višjem nivoju in primerno izolirane.

Skladno s pridobljenim dovoljenjem ARSO in ZRSVN, bo vhod v jamo v prihodnosti zavarovan z rešetkami, ki bodo omogočale prehod netopirjem, ponovno pa bodo razkriti tudi zasuti prehodi v nižje etaže. Navkljub uspešnemu obvarovanju geomorfološke dediščine, pa so se pokazale številne pomanjkljivosti pri načrtovanju projekta in upoštevanja Zakona o varstvu podzemnih jam, zaradi česar bo v prihodnosti potrebno nameniti več pozornosti njegovi prepoznavnosti, implementaciji in doslednem izvajanju.

Ključne besede: speleologija, geomorfološka dediščina, varstvo jam, Gorjanci, Jama na Grohotih

PROSTORSKO-ČASOVNA ANALIZA POJAVLJANJA PRETEKLIH HUDOURNIŠKIH POPLAV V SLOVENIJI

Tajan Trobec

Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, Slovenija, tajan.trobec@ff.uni-lj.si

Ekstremni odtoki, ki jih povzročijo izjemno obilne in intenzivne padavine, se na območjih s specifičnimi naravnogeografskimi značilnostmi (strm relief, plitva prst, slabše prepustna in erodibilna matična podlaga) lahko odrazijo v obliki hudourniških poplav. Divjanje vode v strugah ter njeno razlivanje po vršajih in naplavnih ravninah spremljajo burni geomorfni procesi. Ti se nanašajo predvsem na poudarjeno erozijo in akumulacijo ter na transport velike količine najrazličnejšega rečnega gradiva, zaradi česar so hudourniške poplave tudi pomemben dejavnik preoblikovanja reliefa.

Hudourniške poplave za pri nas značilne za dobršen del gorskih in hribovitih, pa tudi gričevnatih povirnih območij. Zaradi različnih naravnogeografskih značilnosti na ravni posameznih porečij so v splošnem ponekod pojavljajo bolj, drugje manj pogosto. Različni podnebni vplivi pa imajo za posledico, da so za različne dele države značilni različni prevladujoči letni časi, v katerih se hudourniške poplave najpogosteje pojavljajo.

Na prostorsko-časovni vzorec pojavljanja hudourniških poplav v Sloveniji smo sklepali iz 117-ih preteklih hudourniških poplav, ki so naše kraje prizadele med letoma 1550 in 2012. V vzorec smo zajeli vse hudourniške poplave, ki smo jih zasledili v različnih virih in literaturi in ki smo jim vsaj približno lahko določili tudi prostorski obseg poplavljanja.

Analiza je pokazala, da se je v preteklosti največ hudourniških poplav zgodilo v porečju reke Save (70 poplav oz. 60 %). Po vrsti si nato sledijo Posočje (37 poplav oz. 32 %), Podravje (34 poplav oz. 29 %), porečja obalnih vodotokov (brez Soče) (17 poplav oz. 15 %) ter Pomurje (4 poplave oz. 5 %). (Zaradi pojavljanja posameznih hudourniških poplav v več porečjih hkrati vsota navedenih deležev presega 100 %.) Na nivoju manjših porečij po številu preteklih poplav v splošnem prednjačijo porečja vodotokov s povirji v goratem in hribovitem svetu, še slasti pogosto pa so se poplave pojavljale v Poljanski dolini (19 poplav), Zgornji Savinjski dolini (16 poplav) ter v porečju Save Dolinke (14 poplav).

Pri razporeditvi hudourniških poplav prek leta je opazna izrazita sezonskost, saj se te pojavljajo skoraj izključno od junija do novembra. Okoli 90 % hudourniških poplav tako v precej podobnih deležih odpade na čas meteorološkega poletja oziroma meteorološke jeseni, med tem ko na meteorološko zimo ali meteorološko pomlad v povprečju odpade kvečjemu vsaka deseta hudourniška poplava. Meteorološka jesen za večji del porečij obenem predstavlja tudi bolj ali manj izrazito prevladujoč letni čas pojavljanja hudourniških poplav.

Kljub številnim drugačnim navedbam v literaturi na podlagi izvedene analize ugotavljamo, da nimamo dovolj oprijemljivih dokazov, ki bi nedvoumno pričali o spreminjanju števila hudourniških poplav na območju Slovenije v zadnjem času. Ravno tako za sedaj ne kaže na očitne spremembe pri njihovi razporeditvi prek leta. Izhajajoč iz analize pojavljanja hudourniških poplav po letu 1950 (z veliko verjetnostjo namreč lahko trdimo, da so bile po tem letu v literaturi zavedene in posledično tudi v analizo vključene praktično vse

hudourniške poplave, ki so se pojavile na območju Slovenije) lahko pri nas v povprečju tudi v prihodnje pričakujemo približno 1,2 hudourniški poplavi na leto.

Ključne besede: hudourniške poplave, hidrogeografija, pogostnost poplavljanja, sezonskost poplavljanja

GEOMORFOLOGIJA IN VARSTVO NARAVE **Primeri iz Slovenskega visokogorja**

mag. Mojca Zega¹, Anica Cernatič Gregorič¹, Mina Dobravc²

¹Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica, mojca.zega@zrsvn.si, anica.cernatic-gregoric@zrsvn.si

²Zavod RS za varstvo narave (ZRSVN), Osrednja enota, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana, mina.dobravc@zrsvn.si

Naravni pojavi in procesi, ki jih proučuje geomorfologija, so del vsebine s katero se že od svojih začetkov ukvarja tudi naravovarstvena stroka. Geomorfološke vsebine so v preteklosti vstopale v varstvo narave na različne načine, a vedno z namenom ohranjanja reliefnih oblik in naravnih procesov, ki jih (pre)oblikujejo.

Začetki varstva narave na ozemlju Slovenije segajo v konec 19. in začetek 20. stol., ko so deželne oblasti Avstro-ogrske monarhije izdale prve akte o varstvu koristnih ptic in ogroženih rastlinskih vrstah. Ozaveščeni in napredni posamezniki so poskušali uresničevati ideje o zavarovanju najvrednejših delov narave. Najbolj znan je predlog A. Belarja za zavarovanje Doline Triglavskih jezer iz leta 1908. Istega leta je bila dana tudi prva pobuda za varstvo jam. Slovenci takrat nismo zaostajali za naravovarstvenimi idejami ostalih držav v Evropi. To obdobje lahko smatramo tudi za začetek prepoznavanja in uvrščanja geomorfoloških naravnih pojavov med najvrednejše dele narave. Varovanje geomorfoloških vsebin se je nato razvijalo in širilo v slovenskem prostoru preko različnih oblik varstva vse do danes.

Danes uveljavljena praksa zagotavlja varovanje geomorfoloških vsebin predvsem preko varstva naravnih vrednot. Naravne vrednote obsegajo vso nekdanjo splošno znano naravno dediščino v Republiki Sloveniji. Mednje sodijo redki, dragoceni ali znameniti naravni pojavi, sestavine žive ali nežive narave, naravna območja ali njihovi deli, ekosistem, krajina ali oblikovana narava. Glede na lastnosti delimo naravne vrednote na različne zvrsti – geološko, geomorfološko, hidrološko, zoološko, botanično, drevesno, ekosistemsko in krajinsko zvrst. Naravni pojavi varovani kot geomorfološke naravne vrednote so predvsem kraški pojavi, soteske in tesni, oblike ledeniškega delovanja, rečno denudacijske oblike, poligenetske in obalne reliefne oblike; podzemne jame pa so varovane s posebnim zakonom. Vendar, ni vsak naravni pojav tudi naravna vrednota. Med naravne vrednote so uvrščeni tisti naravni pojavi geomorfološke (ali druge) zvrsti, ki so glede na ostale podobne pojave bodisi izjemni, redki, znanstveno raziskovalno ali kako drugače pomembni. Pomembnost naravnega pojava se določi z vrednotenjem njegovih lastnosti. S slednjim se pojav uvrsti oz. ne uvrsti med naravne vrednote; npr. Kaninski podi so naravna vrednota, zaradi izjemne raznolikosti površinskih in podzemeljskih kraških pojavov, ki se prepletajo z ostanki delovanja ledenikov.

Vrednotenje je delo naravovarstvene stroke. Ta pa ob soočanju z nasprotujočimi si interesi v prostoru ugotavlja, da je zagotavljanje ustreznega varstva mogoče le z medsebojnim sodelovanjem naravovarstva in znanstvene stroke. Ključni namen prispevka je predstaviti položaj geomorfoloških vsebin v varstvu narave in povabiti znanstvenike geomorfologe k sodelovanju pri odkrivanju in vrednotenju geomorfoloških naravnih pojavov.

Ključne besede: naravni pojavi, geomorfološke naravne vrednote, varstvo narave

RAZISKAVE KRAŠKIH OBLIK NA POVRŠJU MARSA

Nadja Zupan Hajna¹, Davide Baioni²

¹Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija, zupan@zrc-sazu.si

²Planetary Geology Research Group, University of Urbino "Carlo Bo", Campus Scientifico Sogesta, 61029 Urbino (PU), Italy

Za nastanek krasa potrebujemo po Ford & Williamsu (2007) tri temeljne dejavnike: topno kamnino, vodo in razvoj podzemne vodne drenaže; iz kar sledi, da je kras lahko razvit tudi na/v nekarbonatnih kamninah kot so sadra, anhidrit in sol (= psevdokras). Na Marsu imamo prisotne evapornitne kamnine, ki so zelo topne; o delovanju vode in s tem njene prisotnosti na površju pričajo morfološke oblike, ki lahko nastanejo samo z delovanjem vode, obstajajo pa tudi oblike, ki kažejo na veliko verjetnost njenega podzemnega pretakanja.

Nekaj let nazaj (Baioni & Wezel, 2008) so bile med morfološkimi analizami Marsovega površja na evapornitni domi v kanjonu Valles Marineris prvič opisane površinske oblike, ki naj bi bile podobne kraškimi. S kasnejšimi analizami (Baioni *et al.*, 2009) smo na isti evapornitni domi v dnu Thithonium Chasme (East Thithonium Dome = ETD; Popa *et al.*, 2007) opazovali oblike površja, ki so jasno nakazovale prisotnost procesov raztapljanja in so primerljive s kraškimi oblikami na Zemlji. Rezultati naših opazovanj tudi nakazujejo, da je na Marsu nekoč morala obstajati tekoča voda in to dovolj časa, da so korozijske oblike in podzemni kanali sploh lahko nastali. Prisotnost podzemne vode in procesov povezanih s tem sta na primeru Hebes Chasme na Marsu opisala tudi Grindrod & Balme (2010).

Z leti se je kvaliteta posnetkov Marsovega površja močno povečala in smo lahko analizirali še nekaj območij Marsovega površja, ki ga gradijo evapornitni minerali. Podrobneje smo analizirali območje evapornitne dome v Coprates Chasme (Baioni *et al.*, 2011), ki tvori osrednji del sistema kanjonov Valles Marineris in kasneje še severni del Sinus Meridiani (Baioni & Sgavetti, 2013; Baioni *et al.*, 2013, 2014) v področju Meridiani Planum, ki se nahaja na jugozahodnem robu Arabia Terra. Mineralna sestava površin, ki smo jih analizirali je bila določena z analizami CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) podatkov (posnetek HRL00003752). Na domah je bila določena prisotnost kizerita (evapornitnega minerala) in soli, medtem, ko področje Meridiani Planum gradijo plastoviti vodni sulfati (Wiseman *et al.*, 2010; Fueten *et al.*, 2010). Z analizami MRO HiRISE (Mars Reconnaissance Orbiter High Resolution Imaging Science Experiment images) smo preiskovali površinske oblike na evapornitnih kamninah in predvideli možne procese, ki so bili vpleteni v njihov nastanek v času, ko je bila na površju prisotna voda v tekočem stanju.

Ključne besede: evapornitne kamnine, raztapljanje, kras, permafrost, Mars

Literatura:

- Baioni, D., 2013. Morphology and geology of an interior layered deposit in the western Tithonium Chasma, Mars. *Planetary and Space Science*, 89, 140–150.
- Baioni, D., Wezel, F.C., 2008. Similarities of a Martian dome with terrestrial salt domes. *Italian Journal of Geosciences*, 127 (3), pp. 453–465.
- Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.C., 2009. Karst landforms in a Martian evaporitic dome. *Acta Carsologica*, 38(1), 9–18
- Baioni, D., Zupan Hajna, N., Wezel, F.C., 2011. Karst landforms in an interior layered deposit within the Coprates chasma, Mars. *Acta Carsologica*, 40(3), 473–481.
- Baioni, D., Sgavetti, M., 2013. Karst terrains as possible lithologic and stratigraphic markers in northern Sinus Meridiani, Mars. *Planetary and Space Science*, 75, 173–181.
- Baioni, D., Zupan Hajna, N., Sgavetti, M., 2013. Karst morphology of Martian evaporite surfaces. V: 16th International Congress of Speleology, Brno, Czech Republic, July 21-28, 2013. V Filippi, M. (ur.), Bosák, P. (ur.): *Proceedings* Brno: International Union of Speleology: Czech Speleological Society, vol. 1, 315–320.
- Baioni, D., Murana, A., Zupan Hajna, N., 2014. Karstic morphology in northern Sinus Meridiani, Mars. *Geoscience Journal*, on line: <http://link.springer.com/article/10.1007/s12303-014-0003-0>
- Ford, D.C., Williams, P., 2007. *Karst Hydrogeology and Geomorphology*. Wiley & Sons Ltd, West Sussex, England.
- Fuerten, F., Racher, H., Stesky, R., MacKinnon, P., Hauber, E., McGuire, P.C., Zegers, T., Gwinner, K., 2010. Structural analysis of interior layered deposits in Northern Coprates Chasma, Mars. *Earth and Planetary Science Letters*, 294, pp. 343–356.
- Grindrod, P.M., Balme, M.R., 2010. Groundwater processes in Hebes Chasma, Mars. *Geophysical Research Letters*, 37, L13202.
- Popa, C.I., Esposito, F., Ori, G.G., Marinangeli, L., Colangeli, L., 2007. Tithonium chasma domes: a result of salt diapirism by means of thin-skinned extension? XXXVIII Lunar and Planetary Science Conference, Paper No. 1848.
- Wiseman, S.M., Arvidson, R.E., Morris, R.V., Poulet, F., Andrews-Hanna, J.C., Bishop, J.L., Murchie, S.L., Seelos, F.P., Des Marais, D., Griffes, J.L., 2010. Spectral and stratigraphic mapping of hydrate sulfate and phyllosilicate bearing deposits in northern Sinus Meidiani, Mars. *Journal of Geophysical Research*, 115, E00D18.

NAJSTAREJŠE DATIRANE SIGE V SLOVENIJI

Nadja Zupan Hajna¹, Andrej Mihevc¹, Petr Pruner², Pavel Bosák^{2, 1}

¹Inštitut za raziskovanje krasa ZRC SAZU, Titov trg 2, 6230 Postojna, Slovenija, zupan@zrc-sazu.si

²Institute of Geology AS CR, v. v. i., Rozvojová 269, 165 00 Praha 6, Czech Republic

Starost kapnikov in plasti sige je znana samo iz maloštevilnih slovenskih jam. Še pred dobrimi dvajsetimi leti je prevladovalo mnenje, da so sige pri nas zelo mlade in tudi same jame ne bi bile po nastanku dosti starejše (Gospodarič, 1981, 1988). Največ sige naj bi se, po takratnem mnenju, izločilo po zadnji ledeni dobi, predvsem v atlantiku (pred okrog 6.000 leti), ko je bilo pri nas precej toplo. Starosti sig so bile določene z več metodami; največ s ¹⁴C in U/Th radioaktivnima metodama in s paleomagnetno metodo. Z deležem izotopa ogljika ¹⁴C v kalcijevem karbonatu lahko določimo starost sige le, če vemo, da med izločanjem sige ni bilo v njej še nič izotopa ¹⁴C. S to metodo lahko določimo starost do okrog 50.000 let. Skoraj vsi rezultati analize sig pridobljenih s ¹⁴C metodo so mlajši od 40.000 let, nekatere starosti vzorcev so v mejah med 36.000 do 50.000 let. Do teh rezultatov je verjetno prišlo, ker so zaradi upoštevanja meje metode, datirali samo stratigrafsko mlajše sige. Možno pa je tudi, da so starejše sige dale rezultate z vrednostjo okrog 40.000 let. Tudi to je ena od možnih razlag, zakaj je rezultat ponovljene analize z U/Th metodo istega vzorca iz Planinske jame, dal še enkrat višjo starost kot s ¹⁴C, to je 80.000 let. To pomeni, da so lahko vsi vzorci s ¹⁴C metodo določeno starostjo nad 40.000 let lahko v resnici precej starejši.

Z U/Th metodo, ki temelji na razmerju med izotopoma urana ²³⁴U in torija ²³⁰Th, datiramo starejše sige; doseg metode je starost sige nekje 350.000 let za alfa spektrometer in 500.000 let za masni spektrometer. Starejše kapnike lahko datiramo s termoluminiscenčno in z ESR metodo (rezonanca elektronskega spina), ki s sedanjo metodologijo, prirejeno za sige, seže do starosti 3 milijone let, vendar ni najbolj zanesljiva. Z metodo ESR so bile v vzorcu iz Pisanega rova Postojnske jame določene starosti med 125.000 in 530.000 let (Ikeya *et al.*, 1983), kar so tudi najvišje starosti določene z eno od metod, ki neposredno pove starost sige. Z ESR metodo so bile datirane tudi arheološke plasti v jami Divje babe in to na 76.000–82.000 let (Lau *et al.*, 1997). Datacije z metodo U/Pb, ki se tudi uporablja za datacijo starejših sig, pa do sedaj pri našem delu še nismo uspešno uporabili.

Datacije z omenjenimi metodami so pokazale, da je veliko do sedaj preiskanih sig starejših od dosegljivosti U/Th metode. Zato smo v preteklih letih veliko sige datirali s paleomagnetno metodo (Bosák *et al.*, 1998, 1999, 2002; Zupan Hajna *et al.*, 2008, 2010), ki pa je le primerjalna in je poleg geomagnetne časovne skale GPTS za natančnejšo opredelitev starosti uporabiti še kakšno drugo metodo, na primer z eno od numeričnih datacijskih metod (¹⁴C, U/Th, kozmogenimi nuklidi itd.), s fosili, z geomorfološkimi analizami itd. Tako je bila v Račiški pečini v Matarskem podolju posredno, glede na določitev fosilov in magnetnih lastnosti sedimentov v profilu, starost najstarejših plasti sige določena na 3,4 milijona let. Starost sige v Snežni jami najverjetneje sovпада z GPTS v časovnih razponih od 3,0 do 5,0 Ma. V profilu Črnotiče I, sestavljajo ga plastovite, močno prekristaljene sige z vmesnimi plastmi rdeče ilovice je bila vsaka korelacija z geomagnetno časovno skalo problematična. Kljub temu pa lahko iz razporeditve posameznih magnetocon sklepamo, da je profil v celoti starejši kot vrh olduvajskega dogodka (1,77 Ma). Siga lahko raste različno hitro in v času njene rasti pride lahko do zelo dolgih prekinitev (hiatusov). V Račiški pečini so na primer v profilu, ki je visok le 3 m ena vrh druge plasti, ki se v dnu začnejo s 3,4 milijona let staro sigo,

preko debele plasti Olduvajske sige v osrednjem delu profila, plasi med katerimi so pleistocenske kosti jamskega medveda, starejše holocenske sige s plastmi oglja paleolitske starosti do sedaj rastoče recentne sige.

Ključne besede: starost kapnikov, datacijske metode, paleomagnetne datacije, najstarejše sige, Račiška pečina

Literatura:

- Bosák, P., Pruner, P., Zupan Hajna, N., 1998. Paleomagnetic research of cave sediments in SW Slovenia. *Acta carsologica*, 27/2, 151–179.
- Bosák, P., Mihevc, A., Pruner, P., Melka, K., Venhodová, D., Langrová, A., 1999. Cave fill in the Črnotiče Quarry, SW Slovenia: Palaeomagnetic, mineralogical and geochemical study. *Acta carsologica*, 28/2, 15–39.
- Bosák, P., Hercman, H., Mihevc, A., Pruner, P., 2002. High resolution magnetostratigraphy of speleothems from Snežna Jama, Kamniške–Savinja Alps, Slovenia. *Acta carsologica*, 31/3, 15–32.
- Gospodarič, R. 1988: Paleoclimatic record of cave sediments from Postojna karst, *Annales de la Société Géologique de Belgique* 111, 91–95.
- Ikeya, M., T. Miki, Gospodarič R., 1983. ESR Dating of Postojna Cave Stalactite, *Acta Carsologica*, 11 (1982), 117–130.
- Lau, B., B.A.B. Blackwell, H. P. Schwarcz, I. Turk, J., Blickstein, I., 1997. Dating a flautist? Using ESR (Electron Spin Resonance) in the Mousterian cave deposits at Divje Babe I, Slovenia, *Geoarchaeology* 12(6), 507.
- Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosak, P., 2008. Palaeomagnetism and Magnetostratigraphy of Karst Sediments in Slovenia. *Carsologica* 8, Založba ZRC, 266 pp., Ljubljana.
- Zupan Hajna, N., Mihevc, A., Pruner, P., Bosak, P., 2010. Palaeomagnetic research on karst sediments in Slovenia. *International Journal of Speleology*, 39/2, 47–60.

REKONSTRUKCIJA PLEISTOCENSKE POLEDENITVE NA GOROVJU VELEŽ, BOSNA IN HERCEGOVINA

Manja Žebre¹, Uroš Stepišnik²

¹Groharjeva 8, 1241 Kamnik, manjazebre@gmail.com

²Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana,
uros.stepisnik@gmail.com

Velež (1969 m) je visok kraški masiv na Dinarskem krasu v zahodnem delu Bosne in Hercegovine, ki je bil v pleistocenu preoblikovan z ledeniškimi procesi. Zadnji in hkrati edini strokovni opis sledov poledenitve na Veležu, ki je podprt s terenskim delom, je na začetku 20. stoletja podal Gründ. Na severovzhodnih pobočjih gorovja Velež je identificiral sedem krnic in sklepal na obstoj šestih ledenikov. Ugotovil je, da je bila snežna meja na nadmorski višini 1350 metrov. Cilji naše raziskave so obsegali rekonstrukcijo pleistocenskih ledenikov ter izračun pleistocenske ravnovesne meje na gorovju Velež. Metodologija raziskave je zajemala morfografsko in morfometrično analizo ledeniških erozijskih in akumulacijskih ledeniških oblik, na podlagi katere smo skupaj z numeričnim modeliranjem podolžnega profila ledeniškega površja rekonstruirali obseg in topografijo pleistocenskih ledenikov. Pleistocensko ravnovesno mejo smo izračunali po metodah deleža akumulacijskega dela ledenika, zgornje meje bočnih moren in višine dna krnice. Rezultati naših raziskav so pokazali, da severovzhodna stran grebena Veleža v celoti predstavlja kompleks krnic, kjer so bili povirni deli ledenikov. Enoten ledeniški plato, ki je prekrival skoraj celotno severovzhodno pobočje Veleža, je odtekal v več ledeniških jezikih v smeri severa in severozahoda. Od ledeniškega platoja sta bila ločena le dva dolinska ledenika. Ob zaključku nekdanjih ledenikov se nahajajo izraziti bočno-čelni morenski kompleksi (*ang. lateral-terminal moraine complex*), pred katerimi so odloženi predledeniški vršaji, ki prekrivajo severozahodne dele Nevesinjskega polja in manjše kraške kotanje severno od Veleža. Na jugozahodni strani grebena Veleža sta bila pod vrhom Botin le dva manjša krniška ledenika, kjer so ledeniške akumulacije manjšega obsega ohranjene le na krniških pragovih. Na podlagi oblikovanosti ledeniških akumulacij lahko ledenike na severovzhodnih pobočjih Veleža uvrstimo med ledenike zajezene z morenami (*ang. moraine-dammed glacier*). Tovrsten tip poledenitve je značilen za območja, kjer je količina padavin majhna, pobočni procesi v ledeniški dolini pa intenzivni. Dinamika akumulacije ledeniškega gradiva je posledično veliko večja od erozije ledeniških akumulacij z ledeniškimi tokovi. Oblikovanje bočno-čelnih morenskih kompleksov in ledenikov zajezenih z morenami na Veležu pa je vezano na kraški geomorfni sistem, kjer ledeniške vode odtekajo vertikalno v kras in posledično je odnašanje akumulacij s predledeniškimi tokovi zanemarljivo. Skupna površina poledenitve na Veležu je bila okoli 26 km². Povprečna ravnovesna meja ledenikov na severovzhodni pobočjih Veleža je bila na nadmorski višini 1231 metrov, medtem ko so imeli ledeniki na jugozahodnih pobočjih gorovja ravnovesno mejo na nadmorski višini 1620 metrov.

Ključne besede: pleistocen, poledenitev, ravnovesna meja ledenikov, Velež, Dinarski kras

PLEISTOCENSKA POLEDENITEV BIOKOVA

Manja Žebre, Uroš Stepišnik, Gregor Fabekovič, Aleš Grlj, Simon Koblar, Blaž Kodelja, Valentina Pajk, Katia Štefanić
Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta, Oddelek za geografijo, Aškerčeva 2, 1000 Ljubljana, manjazebre@gmail.com

Biokovo je gorski masiv v obalnem delu Dinarskega gorstva na Hrvaškem. Celotno območje Biokova je kraško, kar se kaže v popolni odsotnosti površinskih voda ter v značilni izoblikovanosti površja. Poleg kraških oblik so v bližini najvišjega vrha tudi sledovi ledeniškega delovanja. Obstoje pleistocenske poledenitve na Biokovu je prvi opazil Roglič (1931; 1935). Ugotovil je, da sta bila severovzhodno od vrha Sveti Jure dva manjša krniška ledenika, ki sta zavzemala okoli 1 km² površine. Glede na poglobljenost krnic in količino morenskega gradiva je trdil, da je bila na Biokovu le ena poledenitev, ki pa je ni postavil v časovni okvir. Snežno mejo je določil na nadmorski višini 1570 m. Sledove poledenitve na Biokovu pa so nekateri raziskovalci (Telbisz *et al.*, 2009; Protrka *et al.*, 2011) identificirali tudi v nižjih delih planote in na njenih pobočjih. Namen raziskave je reinterpretacija dosedanjih ugotovitev obsega pleistocenske poledenitve z rekonstrukcijo obsega, topografije in ravnovesne meje pleistocenskih ledenikov na Biokovu. Metodologija raziskave je obsegala morfografsko in morfometrično analizo ledeniških oblik, ki je bila osnova za rekonstrukcijo topografije ledenikov in izračun ravnovesne meje. Ravnovesno mejo smo izračunali s pomočjo treh metod: metodo deleža akumulacijskega dela ledenika, metodo obtežene površine ledenika in metodo srednje višine ledenika. V okviru naše raziskave smo v okolici najvišjega vrha Sveti Jure identificirali številne erozijske in akumulacijske ledeniške oblike. Tik pod najvišjim vrhom Biokova sta dve krnici s severovzhodno ekspozicijo. V vrhnjih delih krnic in v njunih dneh je obrušeno ledeniško površje z manjšimi lašti in številnimi ledeniški grbinami. Nesprijet ledeniški material gradi dobro ohranjene grebene čelnih in bočnih moren ter zaplate talnih moren na območju obeh krnic. Zaplate moren iz sprijetega ledeniškega materiala smo identificirali v konti s toponimom Studenci, zahodno od vrha Sveti Jure. V teh zaplatah grebeni čelnih in bočnih moren niso ohranjeni, na površju pa so dobro razvite kraške oblike, kot so žlebiči in celo škraplje. Kljub temu da morfokronoloških analiz ledeniških akumulacij nismo opravili, je po sprijetosti in sledovih kemičnega preperevanja očitno, da so sprijete ledeniške akumulacije iz starejših poledenitvenih faz, medtem ko nesprijete najverjetneje predstavljajo akumulacijo iz viška zadnje poledenitve. Starejše morene niso ohranjene v tolikšni meri, da bi bila mogoča rekonstrukcija topografije in ravnovesne meje takratnih ledenikov, zato le-ta temelji na mlajših ledeniških akumulacijah. Ugotovili smo, da sta bila na Biokovu dva manjša krniška ledenika, ki sta skupaj zavzemala okoli 0,8 km² površine, ravnovesna meja pa se je v povprečju nahajala na nadmorski višini 1515 m.

Ključne besede: poledenitev, pleistocen, ravnovesna meja ledenikov, Biokovo, Dinarsko gorstvo

Literatura:

- Protrka, K., Velić, J., Škrabić, H., Velić, I., 2011. Glacijalna sedimentna tijela u Bukovačkoj dragi, SZ Biokovo. V: Srzić, S. (ur.). Znanstveno-stručni skup "Biokovo na razmeđi milenija: razvoj parka prirode u 21. stoljeću" – Knjiga sažetaka. Makarska, Javna ustanova "Park prirode Biokovo", str. 71–72.
- Roglić, J., 1931. Glacijalni tragovi na Biokovu. Posebno izdanje Srpskog geografskog društva, 10, str. 49–51.
- Roglić, J., 1935. Biokovo: geomorfološka ispitivanja. Beograd, Mlada Srbija, 96 str.
- Telbisz, T., Dragušica, H., Nagy, B., 2009. Doline morphometric analysis and karst morphology of Biokovo Mt (Croatia) based on field observations and digital terrain analysis. Hrvatski geografski glasnik, 71, 2, str. 5–22.